

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E APOIO À GESTÃO DE PROGRAMAS

PROJETO:
"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

Produto 1: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS COM ANÁLISES DOS DADOS DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS NA REGIÃO NORDESTE

DADOS DAS BASES DO FNDE

SUBPRODUTO 1.8

João Pessoa - PB
2022

Relatório Técnico Final

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE

Wagner Junqueira de Araújo

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: Dados das bases do FNDE.** João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7602994>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: dados das bases do FNDE / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.

116 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 1: elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE e ações agregadas na região Nordeste.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

Resumo: O presente relatório descreve as atividades executadas pelo Eixo de monitoramento do projeto "O fortalecimento do programa dinheiro direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação". O objetivo deste subproduto foi desenvolver um relatório técnico com análise dos dados das bases que compõem o IDEGES. Usa como metodologias as premissas da Mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*). Foram utilizados dados dos sistemas de diferentes órgãos e programas do FNDE, como: IBGE, INEP, SIGEP, PDDE e PNATE entre outras. Para as análises estatísticas foi aplicado o modelo de regressão logística para determinar os fatores associados a participação no PDDE, o modelo de regressão linear múltipla *Pooled Ordinary Least Squares* (POLS), e o modelo de regressão estimado objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IDEGes) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador. Os dados utilizados nas análises compreendem os dados referentes aos anos de 2017 e 2021. Como resultados verificou-se, em relação à taxa de cobertura do PDDE, um aumento em todos os estados da região, exceto em um. De forma geral é constatada uma tendência de alta no número de escolas com cobertura do PDDE na região. Em relação ao IDEGES, verificou-se uma queda na média. Evidencia-se que as escolas que mais precisam de auxílio para melhorar o Índice são as escolas indígenas e as localizadas em zonas rurais. As análises do índice de regularidade com Prestação de Contas (IrPC) apresentam que os estados da região Nordeste estão muito próximos à média nacional, inclusive seguindo uma tendência de evolução cíclica do índice no período, com uma queda acentuada em 2019. De forma geral, as escolas estaduais de 2017 a 2020 apresentaram um resultado maior que as escolas municipais. Foi identificado que as escolas situadas em áreas urbanas apresentam de forma recorrente um resultado, em média, superior aos das escolas rurais. As escolas localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos em termos do IrPC. Também se aplicou a análise de regressão para verificar se existe influência do IDEGES no IDEB, com destaque para a estimativa de uma elasticidade no IDEB do ensino médio, que indica que um aumento no IDEGES pode influenciar em um aumento na nota do IDEB dessa etapa de ensino.

Palavras-chave: Ciência da Informação, Educação, Ciência de dados, Análise de dados, inteligência de negócio, IDEGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

Abstract: This report describes the activities carried out by the monitoring axis of the project "Strengthening the Direct Money to School Program in the Northeast as a strategy for democratic management and quality education". The objective of this subproduct was to develop a technical report with data analysis of the databases that compose IDEGES. It uses as methodologies the assumptions of data mining and knowledge discovery in databases (*Knowledge Discovery and Data mining*). Data from the systems of different FNDE agencies and programs were used, such as: IBGE, INEP, SIGEP, PDDE and PNATE, among others. For the statistical analyses the logistic regression model was applied to determine the factors associated with participation in the PDDE, the multiple linear regression model *Pooled Ordinary Least Squares* (POLS), and the estimated regression model aims to understand which factors relate to the Performance Index of Decentralized Management (IDEGes) of the Money Directly to School Program (PDDE), to characterize and synthesize the main determinants of the indicator. The data used in the analyses comprise data for the years 2017 and 2021. As a result, it was found that in relation to the coverage rate of PDDE, an increase in all states of the region, except in one. In general, there is an upward trend in the number of schools with PDDE coverage in the region. In relation to the IDEGES, there was a drop in the average. It is evident that the schools that most need help to improve the index are the indigenous schools and those located in rural areas. The analyses of the accountability regularity index (IrPC) show that the states of the Northeastern region are very close to the national average, even following a trend of cyclical evolution of the index in the period, with a sharp drop in 2019. In general, state schools from 2017 to 2020 showed a higher score than municipal schools. It was identified that schools located in urban areas recurrently present a result, on average, higher than those of rural schools. Schools located in indigenous lands present, on average, the lowest results in terms of the IrPC. Regression analysis was also applied to verify whether there is an influence of the IDEGES on IDEB, with emphasis on the estimation of an elasticity in the IDEB for secondary education, which indicates that an increase in the IDEGES can influence an increase in the IDEB score for this stage of education.

Keywords: Information Science, Education, Data Science, Data Analysis, Business Intelligence, IDEGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE SIGLAS

CECAMPE-NE - Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – Região Nordeste

DTB - divisão territorial do Brasil

ETL - Extract, Transform, Load

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDEGes - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PDI - Pentaho Data Integration

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

POLS - Pooled Ordinary Least Squares

SAE – Sistema de Avaliações Educacionais

SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira

SQL - Structured Query Language

UEx – Unidade Executora

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	9
2. DESCRIÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	10
3. CONSIDERAÇÕES.....	12
ANEXO I - CARACTERÍSTICAS DO PDDE.....	15
ANEXO II - EVOLUÇÃO DO IDEGES.....	40
ANEXO III - EVOLUÇÃO DO IEX.....	55
ANEXO IV - EVOLUÇÃO DO IRPC.....	69
ANEXO V - IDEGES X IDEB.....	83

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades executadas pelo Eixo de monitoramento do projeto “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O relatório é descrito conforme as especificações determinadas no projeto e refere-se ao relatório final de atividades do Eixo.

A apresentação das atividades contidas neste relatório trata dos subprodutos que estão sob a responsabilidade da equipe. Alertamos que o detalhamento da infraestrutura de hardware e software, de dados, das estruturas de transformação aqui descritas e apresentadas atendem não somente a proposta deste relatório, mas os demais subprodutos relacionados ao Produto 1 do Eixo de monitoramento.

Este relatório técnico conclusivo está organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro com a introdução, descrição da proposta, justificativa e metodologia aplicada. O segundo descreve as fases do desenvolvimento do projeto. O terceiro capítulo apresenta os produtos resultantes das atividades desenvolvidas. O quarto traz as análises preliminares e o quinto as análises complementares, e por fim as considerações.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do eixo de monitoramento se reuniu inicialmente de forma semanal, nas quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2, as reuniões passaram a ser quinzenais, ainda às quintas-feiras, mas no horário da noite e na fase final as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante, ocorrendo o acompanhamento por parte do gestor da equipe, sendo as reuniões de acompanhamento fundamentais para alinhamento das atividades, comunicação da equipe e resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgiam à medida em que o projeto ia se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto. Estes quadros foram apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2 e 2022.1 e são sintetizados na Figura 1.

Figura 1 – Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades executadas, bem como, sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

2. DESCRIÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Tendo por base inicial os dados do Painel de Indicadores do FNDE, foi proposto como objetivo para este desenvolver um “relatório com dados das bases”. Este subproduto gerou cinco relatórios com análises estatísticas aplicando fórmulas de regressões. Todas as análises foram desenvolvidas usando a linguagem Python 3.10.6.

Os dados utilizados foram extraídos do banco de dados desenvolvido para o CACAMPE-NE, que inclui dados das bases do Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostra utilizada no modelo de regressão foi composta por 153.151 observações, composta por 39.560 escolas públicas municipais e estaduais da região Nordeste do país em um painel anual de dados para o período de 2017 a 2021.

O primeiro relatório teve como objetivo analisar as características das escolas que recebem ou não os recursos do PDDE na região Nordeste (Anexo 18.1).

O segundo relatório objetivou entender quais fatores se relacionam com o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IDEGes) do Programa Dinheiro Direto na

Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas executam e prestam conta dos recursos do Programa (Anexo 18.2).

O terceiro relatório aplica um modelo de regressão estimado e objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Execução (IEX) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador (Anexo 18.3). O quarto modelo de regressão aplicado permite analisar quais fatores se relacionam com o Índice de Regularidade com Prestação de Contas (IRPC) (Anexo 18.4).

O quinto relatório amplia as análises das características das escolas que recebem ou não os recursos do PDDE na região Nordeste e faz uma análise de influência do IDEGEs no IDEB (Anexo 18.5).

Estas análises estatísticas complementares utilizaram as bases de dados do Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram desenvolvidos relatórios estáticos com análises por meio do modelo de regressão estimado, que objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IDEGes) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas executam e prestam conta dos recursos do Programa.

3. CONSIDERAÇÕES

O resultado deste trabalho atende integralmente ao objetivo proposto no subproduto 1.8 “Relatório de análise dos dados”, do Eixo monitoramento, que foi alcançado com o desenvolvimento das análises apresentadas nos cinco anexos deste relatório.

Por meio das análises dos dados coletados e do cálculo do índice foi verificado que a evolução da média geral do IDEGES da região Nordeste vem caindo de forma contínua no período de 2014 até 2021.

Contudo, alerta-se que somente pela análise dos dados não é possível identificar a causa raiz da queda. Verifica-se que um ponto que deve ser estudado se refere ao indicador de prestação de contas no ano de 2019. Recomenda-se uma análise junto ao órgão gestor - FNDE - para verificar se ocorreu alguma alteração na forma do cálculo, nos processos de extração de dados, ou uma alteração das regras para apuração na prestação de contas, pois diferentes fatores podem ter provocado a queda tão acentuada que aparece nas consultas. Fatores como troca de governo nas esferas federal, estadual ou municipal podem ter influenciado, mas é preciso uma pesquisa mais aprofundada para ser confirmado. O que os dados evidenciam foi que em 2019 um evento influenciou diretamente o indicador de prestação de contas e este por sua vez afetou a média geral do IDEGES em todos os Estados na região Nordeste.

Ao se comparar a evolução média do IDEGES da Região e no Brasil entre 2017 e 2021 verifica-se o mesmo comportamento. Entretanto ao se verificar por dependência administrativa, esfera municipal e estadual, constatou-se que a queda do índice é mais significativa na esfera municipal. De forma geral, as escolas estaduais de 2017 a 2020 apresentaram um resultado ligeiramente maior que as escolas municipais, porém em 2021 as escolas municipais passaram a ter um IDEGES de 7,69, enquanto as estaduais 7,36. Ao se fazer as análises de regressão e verificar os fatores determinantes, verifica-se que escolas municipais, em média, possuem um IDEGES 3,6% superior ao de escolas estaduais.

Também foi identificado que as escolas situadas em áreas urbanas apresentam de forma recorrente um resultado, em média, superior ao das escolas rurais. Quando se observa os dados por localização diferenciada, áreas de assentamento, terras indígenas e áreas quilombolas, verifica-se que estas apresentam os menores índices. Assevera-se que as unidades localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos em termos do IDEGES.

As análises estatísticas por estado indicam que no período de 2017 a 2021 houve uma variação negativa no desempenho do IDEGes para todos os estados da região, com exceção para as escolas do estado de Piauí e Rio Grande do Norte. Foi possível identificar as 99 escolas da Região Nordeste com as piores performances no IDEGes entre 2017 e 2021. Neste tópico, deve-se ter maior atenção nas 50 unidades identificadas no estado do Maranhão, 12 de Pernambuco, 12 da Bahia, 7 da Paraíba, 6 de Alagoas, 2 do Piauí e 2 do Rio Grande do Norte.

Ao verificar as escolas que tiveram uma transição positiva, isto é, que saíram de uma classificação mais baixa para uma mais alta, temos uma probabilidade de transição positiva de 26,6%. As escolas que evoluíram de “Alto” para “Muito Alto” no IDEGes foi de 12,7% entre 2017 e 2021. Como este foi o primeiro estudo deste tipo realizado para esta amostra de dados, ainda será necessário efetuar novas interações, com dados de outros períodos para poder avaliar melhor este indicador.

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas várias análises e consultas relacionadas ao IDEGes, nas quais verificou-se diferentes problemas. Inicialmente o IDEGes de 2020 (REF2019) e IDEGes 2019 (REF2018) foram calculados pelo próprio FNDE. Por solicitação da equipe técnica do FNDE, o IDEGes foi recriado pela equipe do CECAMPE-NE, com base na nota técnica do índice. Acessando os dados do Olinda, foram calculados os IDEGes 2021 (REF2020), IDEGes 2020 (REF2019), IDEGes 2019 (REF2018), IDEGes 2018 (REF2017). Como resultado desta atividade foram constatadas divergências entre os índices calculados pelo FNDE e os calculados pelo CECAMPE-NE. Então foram realizadas várias reuniões em que se discutiu a causa destas divergências, a equipe do CECMAPE-NE com apoio do FNDE realizou diferentes processos de ETLs para limpeza dos dados e consultas SQL, essas consultas serviram para entender onde estavam as divergências e o porquê delas.

Com base neste trabalho, verificou-se a necessidade de ajustar os procedimentos de extração de dados e documentar as extrações que são utilizadas para o cálculo do índice. Isso porque os dados consultados dos sistemas utilizados para o cálculo dos saldos e utilizados no indicador da situação cadastral não mantinham históricos em suas estruturas originais de dados. Com isso, a cada nova extração de dados, poderia trazer informações diferentes da extração anterior, gerando diferenças nos resultados. Também foram detectadas algumas inconsistências em dados do IDEGes e códigos de estados e municípios em tabelas do PDDE, provocadas eventualmente durante os processos de extração dos dados, sendo que a principal anomalia estava relacionada

ao CNPJ. Em alguns casos existiam mais CNPJ na tabela de IDEGes do que nas outras do PDDE retiradas do Olinda.

A equipe do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE atuou ativamente em conjunto com a equipe do FNDE para encontrar soluções para todos os problemas verificados. Ressalta-se que problemas nos processos de extração de dados para construção de ferramentas de inteligência de negócios como as desenvolvidas neste projeto, são recorrentes, e amplamente registradas e discutidas na literatura de Ciência de dados e na Ciência da informação. Estes problemas, apesar de gerarem atrasos nos processos de desenvolvimento, como se era de esperar, contribuíram de forma significativa para o entendimento os processos envolvidos, enriquecendo as discussões, gerando documentação dos procedimentos, ampliando o conhecimento das equipes envolvidas, trazendo consistência para os cálculos do IDEGes e qualificação dos dados disponibilizados para todas as equipes dos CECAMPEs do Brasil.

ANEXO I - CARACTERÍSTICAS DO PDDE

JOÃO PESSOA-PB
2022

- Objetivo: Analisar as características das escolas que recebem ou não os recursos do PDDE na região Nordeste.
- Metodologia:

Utilização de modelo de regressão logística para determinar os fatores associados a participação no PDDE.

$$\log\left(\frac{P_i}{1 - P_i}\right) = \beta_0 + \beta'_1 LE_i + \beta'_2 LDE_i + \beta'_3 DADM_i + \beta'_4 Porte_i + \beta'_5 Capital_j + \beta'_6$$

- Atributos básicos de investigação:
 - . Localização diferenciada das escolas: quilombolas, indígenas
 - . Localização da escola: rural, urbana
 - . Dependência administrativa: estaduais, municipais
 - . Porte da escola
 - . Escolas de Capital
 - . Participação em períodos anteriores
 - . Efeito fixo de estado

Além da estimação do modelo acima, foram realizadas análises descritivas para verificar a distribuição de cobertura do programa entre as escolas ao longo do período de 2019 a 2021 (exercício IDEGES) e 2018 a 2020 (censo escolar).

```
In [ ]: len(q.co_escola.unique())
```

```
Out[ ]: 39560
```

Configuração-base

```
In [ ]: # Variáveis ambientais
# -*- coding: UTF-8 -*-
```



```

from os import getenv, environ, system
from dotenv import load_dotenv, find_dotenv, dotenv_values
from pandas import read_sql, read_csv, cut, crosstab
from numpy import where, select, mean, arange, diag, triu, tril, trace
import plotly.graph_objects as go

import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'pt_BR')

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mtick
import matplotlib.dates as mdates

# Figuras
# https://matplotlib.org/matplotlibblog/posts/matplotlib-cyberpunk-style/
plt.rcParams["figure.figsize"] = (7,5)
plt.rcParams["figure.dpi"] = 150
plt.style.use("seaborn-whitegrid")
# plt.rcParams['font.family'] = 'Arial'
plt.rcParams["font.family"] = "Impact"
plt.figure(figsize=(12, 8), layout='constrained')
output='relatórios/ideges'
f='data/ideges_escolas.csv'

```

<Figure size 1800x1200 with 0 Axes>

Análise exploratória do IDEGEs das Escolas do Nordeste

```

In [ ]: df = (
    read_csv('data/ideges_escolas.csv.gz', sep=';', low_memory=False)
    .query('tp_dependencia.isin([2,3]) & tp_situacao_funcionamento==1')
    .assign(
        tp_localizacao = lambda x: x.tp_localizacao.map({1:'Urbana', 2: 'Rur
        tp_dependencia = lambda x: x.tp_dependencia.map({2:'Estadual', 3: 'M
        ano = lambda x: x.ano + 1,
        # tp_localizacao_diferenciada = lambda x: x.tp_localizacao_diferenci
        #     0: 'Localização não diferenciada', 1: 'Área de assentamento',
        #     2: 'Terra indígena', 3: 'Área remanescente de quilombos',
        #     4: 'Unidade de uso sustentável', 5: 'Unidade de uso sustentáve
        #     6: 'Unidade de uso sustentável em área remanescente de quilomb
        tp_localizacao_diferenciada = lambda x: x.tp_localizacao_diferenciad
            0: 'Localização não diferenciada', 1: 'Área de assentamento',
            2: 'Terra indígena', 3: 'Área de quilombos',
            4: 'Localização não diferenciada', 5: 'Terra indígena',
            6: 'Área de quilombos'})),
        n_cnpj = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).co_escola.transf
        iad = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).iad.transform('mean'
        iex = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).iex.transform('mean'
        irpc = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).irpc.transform('mea
        vl_pago = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).vl_pago.transfor
        ideges = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).ideges.transform(
        classificacao_ideges = lambda x: cut(x.ideges, bins=[0, 4, 6, 8, 9,
            labels=['Muito baixo', 'Baixo', 'Médio
    )
    # O que fazer nesses casos?

```



```
# .query('co_escola==29317355 & ano==2019')  
.groupby(['ano', 'co_escola'])  
.head(1)  
.reset_index(drop=True)
```



```

        .assign(tratado = lambda x: where(x.vl_pago>0, 1, 0))
    )
df.columns

```

```

Out[ ]: Index(['ano', 'co_escola', 'no_escola', 'co_uf', 'co_regiao', 'co_municipio',
             'tp_dependencia', 'tp_localizacao', 'tp_localizacao_diferenciada',
             'tp_situacao_funcionamento', 'in_esgoto_inexistente', 'in_biblioteca',
             'in_laboratorio_informatica', 'in_quadra_esportes',
             'qt_salas_existentes', 'in_internet_alunos', 'in_banda_larga',
             'qt_mat_bas', 'qt_mat_inf', 'qt_mat_fund', 'qt_mat_med', 'qt_mat_eja',
             'cnpj_ideges', 'ano_exercicio_ideges', 'iad', 'iex', 'irpc', 'ideges',
             'classificacao_ideges', 'esfera_adm', 'vl_pago', 'municipio', 'capital',
             'uf', 'estado', 'n_cnpjs', 'tratado'],
            dtype='object')

```

```

In [ ]: # # tabela de dados para artigo
# df.drop(['cnpj_ideges', 'classificacao_ideges', 'esfera_adm', 'n_cnpjs', 't
#         'iad', 'iex', 'irpc', 'qt_mat_inf', 'qt_mat_fund', 'qt_mat_med',
#         rename(columns={'ano_exercicio_ideges': 'ano_exercicio_pdde',
#         to_csv('~\desktop\pdde.csv', index=False, sep=";")

```

```

In [ ]: # Evolução IDEGES
r = crosstab(index=df.ano,
            columns=df.co_regiao,
            margins=True,
            values=df.ideges,
            aggfunc=lambda x: x.mean(),
            dropna=False).round(2).drop('All', axis=0)

ax = r[[2, 'All']].plot(kind='line', marker='o')
ax.legend(["Nordeste", "Brasil"])
plt.xticks(arange(2017, 2022))
# ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(ylabel='Índice', xlabel='')
# title='Evolução da média do IDEGES no Nordeste e no Brasil, 2017 a 2021'
ax.grid(color='lightgray')
fig = ax.get_figure()
fig.savefig(f'../{output}/plot_ideges_2017a2021.png', dpi = 400)

r[[2, 'All']]

```

```

Out[ ]: co_regiao  2  All
         ano
         -----
         2017  7.87  7.88
         2018  8.27  8.23
         2019  7.74  7.92
         2020  8.16  8.05
         2021  7.65  7.61

```



```
In [ ]: # Evolução IDEGES x Rede
q = df.query('co_regiao==2')
r = crosstab(index=q.ano,
             columns=q.tp_dependencia,
             values=q.ideges,
             aggfunc=lambda x: x.mean(),
             dropna=False).round(2)

ax = r.plot(kind='line', marker='o')
ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.04), ncol=2)
plt.xticks(arange(2017,2022))
# ax.set(ylabel='Índice', xlabel='', title='Evolução da média do IDEGES no N
ax.set(ylabel='Índice', xlabel='')
ax.grid(color='lightgray')
fig = ax.get_figure()
fig.savefig(f'../{output}/plot_ideges_2017a2021_rede.png', dpi = 400)

r
```

Out []: tp_dependencia Estadual Municipal

ano	Estadual	Municipal
2017	8.22	7.82
2018	8.29	8.26
2019	8.24	7.67
2020	8.19	8.16
2021	7.36	7.69


```
In [ ]: # Evolução IDEGES x tp_localizacao
q = df.query('co_regiao==2')
r = crosstab(index=q.ano,
             columns=q.tp_localizacao,
             values=q.ideges,
             aggfunc=lambda x: x.mean(),
             dropna=False).round(2)

ax = r.plot(kind='bar', stacked=False)
ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.04), ncol=2)
# plt.xticks(arange(2017,2022))
# ax.set(ylabel='Índice', xlabel='', title='Evolução da média do IDEGES no N
ax.set(ylabel='Índice', xlabel='')
ax.grid(color='lightgray')
fig = ax.get_figure()
fig.savefig(f'../{output}/plot_ideges_2017a2021_localizacao.png', dpi = 400)

r
```

Out []: tp_localizacao Rural Urbana

	ano	
	2017	8.51
	2018	8.77
	2019	8.29
	2020	8.61
	2021	8.12


```
In [ ]: # Evolução IDEGES x Loc dif
q = df.query('co_regiao==2')
r = crosstab(index=q.ano,
             columns=q.tp_localizacao_diferenciada,
             values=q.ideges,
             aggfunc=lambda x: x.mean(),
             dropna=False).round(2)

ax = r.plot(kind='bar', stacked=False)
ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.02), ncol=2)
# plt.xticks(arange(2017,2022))
ax.set(ylabel='Índice', xlabel='', title='Evolução da média do IDEGES no Nor
ax.grid(color='lightgray')
fig = ax.get_figure()
plt.xticks(rotation=0)
fig.savefig(f'../{output}/plot_ideges_2017a2021_loc_diferenciada.png', dpi
r
```

```
Out [ ]: tp_localizacao_diferenciada  Localização não
Localização não diferenciada  Terra indígena  Área de
assentamento  Área de quilombos
ano
2017 7.93 6.05 7.36 7.39
2018 8.32 5.92 7.87 7.98
2019 7.80 5.90 7.20 7.41
2020 8.22 6.23 7.78 7.88
2021 7.71 6.59 6.98 7.05
```


Evolução da média do IDEGES no Nordeste por localização diferenciada, 2017 a 2021


```
In [ ]: # Evolução IDEGES x Rede
q = df.query('co_regiao==2')
r = crosstab(index=q.ano,
             columns=q.tp_dependencia,
             values=q.ideges,
             aggfunc=lambda x: x.mean(),
             dropna=False).round(2)

print(r)
ax = r.plot(kind='line', marker='o')
ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.04), ncol=2)
plt.xticks(arange(2017,2022))
ax.set(ylabel='Índice', xlabel='', title='Evolução da média do IDEGES no Nor
ax.grid(color='lightgray')
fig = ax.get_figure()
fig.savefig(f'../{output}/plot_ideges_2017a2021_rede.png', dpi = 400)
```

tp_dependencia	Estadual	Municipal
ano		
2017	8.22	7.82
2018	8.29	8.26
2019	8.24	7.67
2020	8.19	8.16
2021	7.36	7.69

Evolução da média do IDEGes no Nordeste por dependência administrativa, 2017 a 2021


```
In [ ]: # Evolução IDEGES - UF
q = df.query('co_regiao==2')
r = crosstab(index=q.uf,
             columns=q.ano,
             margins=True,
             values=q.ideges,
             aggfunc=lambda x: x.mean(),
             dropna=False).round(2).filter(items=[2017,2021], axis=1)

ax = r.drop('All', axis=0).plot(kind='bar')
ax.set(ylabel='Índice', xlabel='', title='Evolução da média do IDEGes nos es
ax.legend(loc='upper center', bbox_to_anchor=(0.5, -0.04), ncol=2)
ax.grid(color='lightgray')
plt.xticks(rotation=0)
fig = ax.get_figure()
fig.savefig(f'../{output}/plot_ideges_uf_2017e2021.png', dpi = 400)

r['dif'] = round(r[2021]/r[2017]-1,4)*100
r['dir'] = r['dif']>0
r
```

```
Out [ ]: ano 2017 2021 dif dir
uf
AL 7.91 7.54 -4.68 False
BA 7.98 7.60 -4.76 False
CE 8.57 8.50 -0.82 False
MA 7.08 6.87 -2.97 False
PB 7.93 7.68 -3.15 False
PE 8.15 8.00 -1.84 False
PI 7.79 7.84 0.64 True
RN 7.84 7.95 1.40 True
SE 8.11 7.39 -8.88 False
All 7.87 7.65 -2.80 False
```

Evolução da média do IDEGes nos estados do Nordeste, 2017 e 2021


```
In [ ]: # Evolução IDEGES - UF
rx = r[['dif', 'dir']].drop('All', axis=0)
ax = rx[['dif']].plot(kind='barh', color=rx.dir.map({True: 'g', False: 'r'}),
ax.set(ylabel='Índice', xlabel='', title='Evolução percentual da média do ID
ax.grid(color='lightgray')
plt.xticks(arange(-9,2))
ax.xaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
fig = ax.get_figure()
fig.savefig(f'../{output}/plot_ideges_diff_2017e2021.png', dpi = 400)
```


Evolução percentual da média do IDEGes nos estados do Nordeste, 2017 e 2021


```
In [ ]: # Evolução IDEGES - UF - Ranks
q = df.query('co_regiao==2')
r = crosstab(index=q.uf,
             columns=q.ano,
             values=q.ideges,
             aggfunc=lambda x: x.mean(),
             dropna=False).round(2)
for i in arange(2017,2022):
    r[i] = r[i].rank(ascending=False)

r['Média'] = r.mean(axis=1)
r.sort_values('Média')
```

```
Out [ ]: ano 2017 2018 2019 2020 2021 Média
uf
CE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
PE 2.0 5.0 4.0 4.0 2.0 3.4
RN 7.0 2.0 2.0 5.5 3.0 3.9
PB 5.0 4.0 7.0 3.0 5.0 4.8
SE 3.0 3.0 3.0 8.0 8.0 5.0
PI 8.0 7.0 5.0 2.0 4.0 5.2
BA 4.0 6.0 6.0 7.0 6.0 5.8
AL 6.0 8.0 8.0 5.5 7.0 6.9
MA 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
```



```
In [ ]: # Evolução IDEGES - Escolas - Ranks
q = (
```



```

df.query('co_regiao==2')
# .drop_duplicates(subset=['co_escola', 'ano'])
.assign(
    # rk = lambda x: x.groupby('ano').ideges.transform(lambda y: y.rank
    rk = lambda x: x.classificacao_ideges.map({'Muito Alto':1, 'Alto':2,
    n = lambda x: x.groupby('co_escola').ideges.transform('count'))
    .query('n==5')
)

r1 = (q.pivot(index=['co_escola', 'no_escola', 'uf'], columns='ano', values=
    .assign(All = lambda x: x.mean(axis=1)).reset_index().filter(items=['c

r = (q.pivot(index=['co_escola', 'no_escola', 'uf'], columns='ano', values='
    .assign(Média = lambda x: x.mean(axis=1))
    .reset_index()
    .merge(r1, on=['co_escola'])
    .sort_values(['Média', 'All'], ascending=[True, False])
)

## Top Escolas -- IDEGes
tab = r.query('All==10').reset_index(drop=True)
tab
# tab.uf.value_counts()
# tab.to_excel(f'../{output}/tab_top_escolas.xlsx', index=False)

```

Out[]:

	ano	co_escola	no_escola	uf	2017	2018	2019	2020	2021	Média	All
0	21096589	U E OLDACY JORGE VIEIRA	MA	1	1	1	1	1	1	1.0	10.0
1	21104069	UE PROF SANTINHA	MA	1	1	1	1	1	1	1.0	10.0
2	21104115	UE PEDRO MORENO DA SILVA	MA	1	1	1	1	1	1	1.0	10.0
3	21104247	UE JOSE LOPES SOBRINHO	MA	1	1	1	1	1	1	1.0	10.0
4	21106428	UNIDADE DE ENSINO MONTEIRO LOBATO	MA	1	1	1	1	1	1	1.0	10.0
...
72	29298458	ESCOLA MUNICIPAL EDGARD SANTOS	BA	1	1	1	1	1	1	1.0	10.0
73	29320879	COLEGIO MUNICIPAL ARCHIMEDES ERNESTO DA SILVA	BA	1	1	1	1	1	1	1.0	10.0
74	29360072	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE CARLOS ARAUJO	BA	1	1	1	1	1	1	1.0	10.0
75	29387027	ESCOLA MUNICIPAL DEP LUIS EDUARDO MAGALHAES	BA	1	1	1	1	1	1	1.0	10.0

76	29437032	ESCOLA PASTOR JOSE EMILIO EMERENCIANO	BA	1	1	1	1	1	1.0	10.0
----	----------	--	----	---	---	---	---	---	-----	------

77 rows x 10 columns

```
In [ ]: # Evolução IDEGES - Escolas - Ranks
        ## Piores Escolas -- IDEGES
        tab = r.query('All<=3.33').reset_index(drop=True)
```



```

tab
# tab.uf.value_counts()
# tab.to_excel(f'../{output}/tab_topN_escolas.xlsx', index=False)

```

Out[]:

	ano	co_escola	no_escola	uf	2017	2018	2019	2020	2021	Média	All
0	21139849	UE JOAQUIM FIALHO DE BRITO		MA	5	5	5	5	5	5.0	3.33
1	21139954	UE ALZIRA MENEZES DA COSTA		MA	5	5	5	5	5	5.0	3.33
2	21139997	UE AMERICA ALMEIDA		MA	5	5	5	5	5	5.0	3.33
3	21140006	UE ANTONIO ALVES PEREIRA I		MA	5	5	5	5	5	5.0	3.33
4	21140154	UE BERNARDO DEUSDETE DE CARVALHO		MA	5	5	5	5	5	5.0	3.33
...
94	29207053	ESCOLA JOANA ANGELICA		BA	5	5	5	5	5	5.0	3.33
95	29236975	ESCOLA MUNICIPAL DE VALENTIM		BA	5	5	5	5	5	5.0	3.33
96	29372844	ESCOLA MUN NOSSA SENHORA DO CARMO		BA	5	5	5	5	5	5.0	3.33
97	29398193	ESCOLA ANA LUCIA DE LIMA SILVA MACEDO		BA	5	5	5	5	5	5.0	3.33
98	29449103	ESCOLA MUNICIPAL CLAUDEMIRO FERNANDES		BA	5	5	5	5	5	5.0	3.33

99 rows x 10 columns

Matriz de Transição IDEGes

Será que existe persistência na probabilidade de uma escola manter uma dada classificação do IDEGes?

```
In [ ]: r1 = q.query('ano==2021').filter(items=['co_escola', 'classificacao_ideges'])
r = (
    q.query('ano==2017').filter(items=['co_escola', 'classificacao_ideges'])
    .merge(r1, on='co_escola', suffixes=['2017', '2021'])
)
r = crosstab(r.classificacao_ideges2017, r.classificacao_ideges2021, normaliz

fig = go.Figure(layout=go.Layout(autosize=False, width=1500, height=500))

fig.add_trace(go.Indicator(
    value = (tril(r).sum() - trace(r)),
    title = "Taxa de transição negativa",
    number = {'suffix': "%"},
    mode = 'number+gauge',
    gauge = {'axis': {'visible': True, 'range': [None, 100]},
            'bar': {'color': "darkred"}},
    domain = {'row': 0, 'column': 0}))
```



```

fig.add_trace(go.Indicator(
    value = (triu(r).sum() - trace(r)),
    title = "Taxa de transição Positiva",
    number = {'suffix': "%"},
    mode = 'number+gauge',
    gauge = {'axis': {'visible': True, 'range': [None, 100]}},
    domain = {'row': 0, 'column': 1}))

fig.update_layout(grid = {'rows': 1, 'columns': 2, 'pattern': "independent"},
# title = "Matriz de transição da classificação do IDEGes entre 2017 e 2021,

fig.write_image(f'../{output}/plot_transicao.png')

```

In []: r

Out[]: classificacao_ideges2021 Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto
classificacao_ideges2017

Muito baixo	1.7	0.4	1.4	0.4	0.7
Baixo	1.0	0.3	0.6	0.1	0.2
Médio	3.5	1.8	10.0	4.2	5.9
Alto	0.8	1.1	10.0	6.8	12.7
Muito Alto	0.9	1.1	10.7	6.9	17.0

- A probabilidade de persistência de 42,7% indica o percentual de escolas que mantiveram a mesma classificação no IDEGes entre 2020 e 2021. Por exemplo, as que mantiveram a classificação Muito Alto foi de 23,8%.
- Ao considerar as escolas que tiveram uma transição positiva, isto é, saíram de uma classificação mais baixa para uma mais alta, temos uma probabilidade de transição positiva de 21,9%.

Dessa forma, escolas que mantiveram ou melhoraram o status do IDEGes entre 2020 e 2021 foi de 64,6%. Ao passo, que mais de 1/3 das escolas (35,4%) apresentaram uma piora na classificação do IDEGes no período na região Nordeste, com destaque para mudança de Muito Alto para Médio (13,9% das escolas que tiveram essa transição negativa).

In []: print('Matriz de transição detalhada (%)')
trace(r)

Out[]:

Análise de regressão linear

Matriz de transição detalhada (%) 35.8

Determinantes do IDEGes

In []:

```
from statsmodels.formula.api import ols, logit
from stargazer.stargazer import Stargazer
from numpy import log, infty
```

```
data = (
    q.assign(
        norte = lambda x: cut(x, qt.mat.bas.bins[0,50, 1
```

(1)

```
data
formula = 'lideges ~ lideges_1 + tp_dependencia + in_labore
model = ols(formula, data=data)
results = model.fit()
results.summary()
# results.summary().as_html('~\Desktop/tab.html')

# model = logit(formula, data=df.query('ano==2021'))
# results = model.fit()
# x = results.summary()
# x.as_latex()
# x

# # f = open('data/results.txt', 'w')
# # f.write(results.summary().as_text())
# # f.close()
```

Out[]:

OLS

		Regression Results	
Dep. Variable:	lidesges	R-squared:	0.185
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.185
Method:	Least Squares	F-statistic:	1336.
Date:	Sex, 07 Out 2022	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	16 15 36	Log-Likelihood:	16271.
No. Observations:	153151	AIC:	-3.249e+04
Df Residuals:	153124	BIC:	-3.222e+04
Df Model:	26		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	1.4439	0.006	256.050	0.000	1.433	1.455
tp_dependencia[T.Municipal]	0.0355	0.002	19.683	0.000	0.032	0.039
porte[T.Interval(50.0, 100.0, closed='right')]	0.1583	0.002	73.553	0.000	0.154	0.162
porte[T.Interval(100.0, 200.0, closed='right')]	0.1652	0.002	81.306	0.000	0.161	0.169
porte[T.Interval(200.0, 500.0, closed='right')]	0.1739	0.002	81.824	0.000	0.170	0.178
porte[T.Interval(500.0, 1000.0, closed='right')]	0.1825	0.003	68.487	0.000	0.177	0.188
porte[T.Interval(1000.0, inf, closed='right')]	0.1911	0.004	48.427	0.000	0.183	0.199
tp_localizacao[T.Urbana]	-0.0073	0.001	-4.986	0.000	-0.010	-0.004
tp_localizacao_diferenciada[T.Terra indígena]	-0.1830	0.006	-28.213	0.000	-0.196	-0.170
tp_localizacao_diferenciada[T.Área de assentamento]	-0.0059	0.003	-1.733	0.083	-0.013	0.001
tp_localizacao_diferenciada[T.Area de quilombos]	-0.0060	0.004	-1.607	0.108	-0.013	0.001
C(uf)[T.BA]	0.0255	0.003	9.382	0.000	0.020	0.031
C(uf)[T.CE]	0.0596	0.003	20.583	0.000	0.054	0.065
C(uf)[T.MA]	-0.0058	0.003	-1.955	0.051	-0.012	1.38e-05
C(uf)[T.PB]	0.0406	0.003	12.685	0.000	0.034	0.047
C(uf)[T.PE]	0.0425	0.003	14.378	0.000	0.037	0.048
C(uf)[T.PI]	0.0405	0.003	12.469	0.000	0.034	0.047
C(uf)[T.RN]	0.0340	0.003	10.115	0.000	0.027	0.041
C(uf)[T.SE]	-0.0007	0.004	-0.177	0.860	-0.008	0.007

C(ano)[T.2018]	0.0328	0.002	21.073	0.000	0.030	0.036
C(ano)[T.2020]	-0.0031	0.002	-1.685	0.002	-0.007	0.001
C(ano)[T.2019]	-0.0733	0.002	-38.440	0.000	-0.077	-0.070

C(ano)[T.2021]	-0.0696	0.002	-37.707	0.000	-0.073	-0.066
lideges_1	0.2261	0.002	97.414	0.000	0.222	0.231
in_laboratorio_informatica	0.0148	0.001	11.333	0.000	0.012	0.017
in_quadra_esportes	0.0007	0.001	0.500	0.617	-0.002	0.004
in_banda_larga	0.0088	0.001	6.557	0.000	0.006	0.011
Omnibus:	49736.048	Durbin-Watson:	1.972			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	170870.335			
Skew:	-1.644	Prob(JB):	0.00			
Kurtosis:	6.996	Cond. No.	39.9			

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

```
In [ ]: Stargazer([results])
```


Out [] :

<i>Dependent variable: lideges</i>	
(1)	
C(ano)[T.2018]	0.033 ^{***} (0.002)
C(ano)[T.2019]	-0.073 ^{***} (0.002)
C(ano)[T.2020]	-0.003 [*] (0.002)
C(ano)[T.2021]	-0.070 ^{***} (0.002)
C(uf)[T.BA]	0.025 ^{***} (0.003)
C(uf)[T.CE]	0.060 ^{***} (0.003)
C(uf)[T.MA]	-0.006 [*] (0.003)
C(uf)[T.PB]	0.041 ^{***} (0.003)
C(uf)[T.PE]	0.042 ^{***} (0.003)
C(uf)[T.PI]	0.040 ^{***} (0.003)
C(uf)[T.RN]	0.034 ^{***} (0.003)
C(uf)[T.SE]	-0.001 (0.004)
Intercept	1.444 ^{***} (0.006)
in_banda_larga	0.009 ^{***} (0.001)
in_laboratorio_informatica	0.015 ^{***} (0.001)
in_quadra_esportes	0.001

	(0.001)
lideges_1	0.226***

	(0.002)
porte[T.Interval(100.0, 200.0, closed='right')]	0.165***
	(0.002)
porte[T.Interval(1000.0, inf, closed='right')]	0.191***
	(0.004)
porte[T.Interval(200.0, 500.0, closed='right')]	0.174***
	(0.002)
porte[T.Interval(50.0, 100.0, closed='right')]	0.158***
	(0.002)
porte[T.Interval(500.0, 1000.0, closed='right')]	0.182***
	(0.003)
tp_dependencia[T.Municipal]	0.036***
	(0.002)
tp_localizacao[T.Urbana]	-0.007***
	(0.001)
tp_localizacao_diferenciada[T.Terra indígena]	-0.183***
	(0.006)
tp_localizacao_diferenciada[T.Área de assentamento]	-0.006*
	(0.003)
tp_localizacao_diferenciada[T.Área de quilombos]	-0.006
	(0.004)
<hr/>	
Observations	153,151
R ²	0.185
Adjusted R ²	0.185
Residual Std. Error	0.218 (df=153124)
F Statistic	1335.658*** (df=26; 153124)
<hr/>	
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

```
In [ ]: from math import exp
```

```
exp(-0.183) - 1
```

```
Out [ ]: -0.16723184426290905
```


ANEXO II - EVOLUÇÃO DO IDEGES

JOÃO PESSOA-PB
2022

Metodologia

As bases de dados utilizadas neste relatório foram o Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostra utilizada no modelo de regressão foi composta por 153.151 observações, sendo 39.560 escolas públicas municipais e estaduais da região Nordeste do país em um painel anual de dados para o período de 2017 a 2021.

O modelo de regressão estimado objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IDEGes) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas executam e prestam conta dos recursos do Programa.

O modelo de regressão linear múltipla adotado foi Pooled Ordinary Least Squares (POLS), com a seguinte especificação:

$$\log(IDEGes_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(IDEGes_{i,t-1}) + \sum_r \pi_r Porte_{r,it} + \alpha_2 DAM_{it} + \alpha_3 Urb_{it} + \sum_k \beta_k LDE_{k,it} + \sum_w \eta_w INF_{w,it} + \phi_j + \gamma_t + u_{it},$$

Em que: $\log(IDEGes_{i,t-1})$ é o logaritmo natural da variável IDEGes defasada em um período, capturando um possível efeito de persistência no desempenho do índice, ou seja, será que escolas com bons indicadores de desempenho na gestão do PDDE tendem a preservar esse resultado nos períodos posteriores; $Porte_{r,it}$ representa o r-ésimo porte da escola i no ano t em termos de matrículas (proxy para a complexidade da gestão escolar); DAM_{it} é uma variável binária que capta a dependência administrativa municipal da escola; Urb_{it} capta a localização da escola em área urbana; $LDE_{k,it}$ representa a k-ésima localização diferenciada da escola (como terra indígena, área de quilombos e área de assentamento); $INF_{w,it}$ capta a w-ésima disponibilidade de infraestrutura escolar (laboratório, quadra de esportes e banda larga); ϕ_j e γ_t representam, respectivamente, o efeito fixo do j-ésimo estado nordestino e efeitos do t-ésimo período de tempo.

Além da estimação do modelo acima, foi realizada análises descritivas para analisar a evolução do IDEGes no período de interesse da presente investigação. Todas as análises foram desenvolvidas usando a linguagem Python 3.10.6.

Análise do IDEGes entre 2017 e 2021

A Figura 1 exibe a evolução da média do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IDEGes) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) de 2017 a 2021 para as escolas da região Nordeste e do Brasil. Como pode ser observado, os resultados da região Nordeste são muito próximos à média nacional, inclusive seguindo uma tendência de evolução cíclica do índice no período.

O resultado do Nordeste saiu, em média, de 7,87 em 2017 para 7,65 em 2021. Essa mesma tendência foi observada para o caso nacional, com um resultado no último período menor do que no início da série (de 7,88 em 2017 para 7,61 em 2021).

Figura 1: Evolução da Média do IDEGes na região Nordeste e no Brasil, 2017 a 2021

A Figura 2 exibe a evolução da média do IDEGes das escolas da região Nordeste de 2017 a 2021 por dependência administrativa, a fim de analisar se existem diferenças, em média, no desempenho do indicador. De forma geral, as escolas estaduais de 2017 a 2020 apresentaram um resultado ligeiramente maior que as escolas municipais, porém em 2021 as escolas municipais passaram a ter um IDEGes de 7,69, enquanto as estaduais 7,36.

Figura 2: Evolução da Média do IDEGes na região Nordeste por dependência administrativa da escola, 2017 a 2021

A Figura 3 exibe a evolução da média do IDEGes das escolas da região Nordeste de 2017 a 2021 por localização da escola. Escolas situadas em áreas urbanas apresentam de forma recorrente um resultado, em média, superior ao das escolas rurais. No ano de 2021, as escolas urbanas tiveram um indicador 11,8% maior que o observado entre as escolas rurais (8,12 contra 7,26), sinalizando que escolas rurais tendem a apresentar mais dificuldades de execução e prestação de contas dos recursos do PDDE.

Figura 3: Evolução da Média do IDEGes na região Nordeste por localização da escola, 2017 a 2021

No que tange a localização diferenciada, por meio da Figura 4 é possível identificar que as escolas localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos em termos do IDEGes, muito embora no período houve uma tendência de evolução no índice (cerca de 9% entre 2017 e 2021). Por sua vez, as escolas em terras indígenas e em áreas quilombolas apresentam valores próximos do IDEGes, contudo sempre abaixo do desempenho médio das escolas situadas em localização não diferenciada.

Figura 4: Evolução da Média do IDEGes na região Nordeste por localização diferenciada da escola, 2017 a 2021

As Figuras 5 e 6 descrevem a evolução do IDEGes entre as escolas nordestinas no início e final da série analisada (2017 e 2021). Da primeira figura, podemos destacar que as escolas cearenses apresentaram, em média, os melhores indicadores, enquanto as escolas maranhenses tiveram os IDEGes mais baixos.

Por meio da Figura 6 fica claro que no período de 2017 e 2021 houve uma variação negativa no desempenho do IDEGes para todos os estados da região, com exceção para as escolas do estado de Piauí e Rio Grande do Norte.

Figura 5: Evolução da Média do IDEGes por estados da região Nordeste, 2017 e 2021

Figura 6: Taxa de variação percentual da Média do IDEGes por estados da região Nordeste, 2017 e 2021

Análise por escolas

A Tabela 1 apresenta as escolas da Região Nordeste com as melhores performances no Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IDEGes) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no período de 2017 a 2021. Essa classificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito alta (9 ou superior no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IDEGes da escola entre 2017 e 2021 igual ao valor máximo do indicador (dez).

Sob os critérios acima, foram identificadas 77 escolas das quais 19 são do estado do Piauí, 16 de Pernambuco, 15 do Ceará, 9 do Maranhão, 9 da Bahia, 5 da Paraíba, 3 de Sergipe e 1 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado de Alagoas apresentou tais atributos de performance. Esse resultado expresso na Tabela 1 é relevante por identificar escolas de referência da região no que tange aos diferentes critérios de desempenho do programa: adesão, execução e prestação de contas dos recursos.

Tabela 1: Escolas com os melhores desempenhos no IDEGES na região Nordeste, 2017 a 2021

#	Código	Nome	UF	Classificação IDEGES*					Média do Período
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	29058058	ESC MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTOS	BA	1	1	1	1	1	10
2	29258340	ESCOLA MUNICIPAL ADELMARIO PINHEIRO	BA	1	1	1	1	1	10
3	29262267	COLEGIO MUNICIPAL RUI BARBOSA	BA	1	1	1	1	1	10
4	29273382	PREDIO ESCOLAR ERALDO TINOCO	BA	1	1	1	1	1	10
5	29298458	ESCOLA MUNICIPAL EDGARD SANTOS	BA	1	1	1	1	1	10
6	29320879	COLEGIO MUNICIPAL ARCHIMEDES ERNESTO DA SILVA	BA	1	1	1	1	1	10
7	29360072	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE CARLOS ARAUJO	BA	1	1	1	1	1	10
8	29387027	ESCOLA MUNICIPAL DEP LUIS EDUARDO MAGALHAES	BA	1	1	1	1	1	10
9	29437032	ESCOLA PASTOR JOSE EMILIO EMERENCIANO	BA	1	1	1	1	1	10
10	23002581	EMILIA PESSOA VERAS EEF	CE	1	1	1	1	1	10
11	23002646	FRANCISCO OTTONI COELHO EEF	CE	1	1	1	1	1	10
12	23026448	EMEB ABILIO MARTINS	CE	1	1	1	1	1	10
13	23027363	MONSENHOR GONCALO DE OLIVEIRA LIMA EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
14	23027444	PEDRO CAMELO DA SILVA EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
15	23050691	JOSE PAULO DE SOUSA ESCOLA MUNICIPAL	CE	1	1	1	1	1	10
16	23060204	ABDON DANTAS DE ALMEIDA EEF	CE	1	1	1	1	1	10
17	23128291	MA ELVANISA MOURA FREITAS SILVA E E F	CE	1	1	1	1	1	10
18	23148217	PEDRO SATIRO EEIFM DR	CE	1	1	1	1	1	10
19	23148438	IRACY BEZERRA DE MORAIS ESC DE ENS FUND	CE	1	1	1	1	1	10
20	23169575	EEF - JUVINO FERREIRA	CE	1	1	1	1	1	10
21	23169818	EEF - PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO	CE	1	1	1	1	1	10
22	23225629	MARIA JOSE BEZERRA DE MELO ESC CID	CE	1	1	1	1	1	10
23	23230720	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DE REALEJO	CE	1	1	1	1	1	10
24	23231505	MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
25	21096589	U E OLDACY JORGE VIEIRA	MA	1	1	1	1	1	10
26	21104069	UE PROF SANTINHA	MA	1	1	1	1	1	10
27	21104115	UE PEDRO MORENO DA SILVA	MA	1	1	1	1	1	10
28	21104247	UE JOSE LOPES SOBRINHO	MA	1	1	1	1	1	10
29	21106428	UNIDADE DE ENSINO MONTEIRO LOBATO	MA	1	1	1	1	1	10
30	21108943	UE MARLY SARNEY	MA	1	1	1	1	1	10
31	21109125	UE ANTONIO EVA	MA	1	1	1	1	1	10
32	21219052	UI ABDON BRAIDE	MA	1	1	1	1	1	10
33	21220808	COL PRESIDENTE CASTELO BRANCO IV	MA	1	1	1	1	1	10
34	25013548	EMEIEF LICA DUARTE	PB	1	1	1	1	1	10
35	25032666	ESC MUL JOSE PEREIRA FILHO	PB	1	1	1	1	1	10
36	25039113	EMEIEF ANA BRITO FIGUEIREDO	PB	1	1	1	1	1	10
37	25039237	E M E I E F PROF TRINDADE VERNA	PB	1	1	1	1	1	10
38	25104730	CRECHE CAIC ROMULO MAIA LEOPOLDINO	PB	1	1	1	1	1	10
39	26003210	ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA - EXU	PE	1	1	1	1	1	10
40	26005468	ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - OURICURI	PE	1	1	1	1	1	10
41	26016516	GRUPO ESCOLAR JOSE ARLONCO DE LIMA	PE	1	1	1	1	1	10
42	26018039	ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FERREIRA VERAS	PE	1	1	1	1	1	10
43	26020882	ESCOLA METHODIO DE GODOY LIMA	PE	1	1	1	1	1	10
44	26065568	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOAO XXIII	PE	1	1	1	1	1	10
45	26090511	ESCOLA MIN CEL ANTONIO FRANCISCO	PE	1	1	1	1	1	10
46	26090570	ESCOLA MINIMA MIZAEEL PEREIRA DE LIRA	PE	1	1	1	1	1	10
47	26090619	ESCOLA MIN REVERENDO ANTONIO CARVALHO	PE	1	1	1	1	1	10
48	26100991	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS REGIS DE ANDRADE	PE	1	1	1	1	1	10
49	26112302	ESCOLA MUNICIPAL GERSON CARNEIRO DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
50	26121824	CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VALDEMAR DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1	10
51	26126044	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CLOTILDE DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1	10
52	26185059	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO GENIFA FELISBELA NOBRE	PE	1	1	1	1	1	10
53	26305615	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CARLOS SOARES DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
54	26419831	ESCOLA ESTADUAL JOSE FERREIRA DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
55	22003010	COMPLEXO ESCOLAR GIL DE SOUSA MENESES	PI	1	1	1	1	1	10

56	22015612	ESC MUL ZILA ALMEIDA	PI	1	1	1	1	1	10
57	22030247	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SENA ROSA	PI	1	1	1	1	1	10
58	22035370	UNID ESC ANDRE PEREIRA DA SILVA	PI	1	1	1	1	1	10
59	22035400	UNID ESC PEDRO SOARES DA SILVA	PI	1	1	1	1	1	10
60	22036385	UNID ESC MONSENHOR UCHOA	PI	1	1	1	1	1	10
61	22061363	UNID ESC POLONORDESTE	PI	1	1	1	1	1	10
62	22083111	ESC MUL ANTONIO MARIANO DA CUNHA	PI	1	1	1	1	1	10
63	22083138	ESC MUL FERREIRA SANTOS BRITO	PI	1	1	1	1	1	10
64	22093079	U E JOAO JOSE RAMOS	PI	1	1	1	1	1	10
65	22093885	UNID ESC MARIANO DA SILVA NETO	PI	1	1	1	1	1	10
66	22100520	UNIDADE ESCOLAR LUIS MALAQUIAS	PI	1	1	1	1	1	10
67	22112863	UNID ESC CICERO MUNDINHO	PI	1	1	1	1	1	10
68	22116192	ESCOLA MUNICIPAL LAVINIA SARAIVA DE MOURA	PI	1	1	1	1	1	10
69	22116818	ESCOLA MUNICIPAL CICERO LINO DO NASCIMENTO	PI	1	1	1	1	1	10
70	22119744	UNID ESC MARIA JUCENEUDA MAIA	PI	1	1	1	1	1	10
71	22139451	UNID ESC VALDIR TINTILIANO DE SOUSA	PI	1	1	1	1	1	10
72	22142347	UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR OSVALDO JOSE DE ARAUJO	PI	1	1	1	1	1	10
73	22258710	ESCOLA MUNICIPAL TIA LURDES	PI	1	1	1	1	1	10
74	24019194	ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO RODRIGUES	RN	1	1	1	1	1	10
75	28006755	ESC MUL ANTONIO DA CRUZ FILHO	SE	1	1	1	1	1	10
76	28006798	ESC MUL DR JOSE PASSOS PORTO	SE	1	1	1	1	1	10
77	28006828	ESC MUL GRACILIANO APOLONIO DA FONSECA	SE	1	1	1	1	1	10

Nota: *A classificação do IDEGes no valor igual 1 nessa tabela refere-se à condição Muito Alta.

Por outro lado, a Tabela 2 apresenta as escolas da Região Nordeste com as piores performances no IDEGes entre 2017 e 2021. Essa identificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito baixa (inferior a 4 no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IDEGes da escola entre 2017 e 2021 igual ao valor mínimo do indicador (3,33).

Sob tais condições, foram identificadas 99 escolas, das quais 50 são do estado do Maranhão, 12 de Pernambuco, 12 da Bahia, 8 de Sergipe, 7 da Paraíba, 6 de Alagoas, 2 do Piauí e 2 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado do Ceará foi listada na Tabela 2. Esse resultado pode ser útil para identificar escolas que possuem problemas recorrentes de desempenho do programa, sobretudo no que tange à execução e prestação de contas dos recursos.

Tabela 2: Escolas com os piores desempenho no IDEGES na região Nordeste, 2017 a 2021

#	Código	Nome	UF	Classificação IDEGes*					Média do Período
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	27021688	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DEPUTADO LUIZ NOVAES TAVARES	AL	5	5	5	5	5	3,3
2	27036090	ESCOLA MUNICIPAL ARNON AFONSO FARIAS DE MELO	AL	5	5	5	5	5	3,3
3	27036189	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	AL	5	5	5	5	5	3,3
4	27036405	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTIDIO VIEIRA	AL	5	5	5	5	5	3,3
5	27225968	ESCOLA ESTADUAL GERALDO MELO DOS SANTOS	AL	5	5	5	5	5	3,3
6	27227227	ESCOLA INDIGENA ACONA	AL	5	5	5	5	5	3,3
7	29084660	ESCOLA MUNICIPAL DERALDO NERY DE OLIVEIRA	BA	5	5	5	5	5	3,3
8	29085039	COLEGIO MUL DE 1 GRAU NOSSA SRA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,3
9	29097347	ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO DE OLIVEIRA LOPES	BA	5	5	5	5	5	3,3
10	29159385	ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE	BA	5	5	5	5	5	3,3
11	29200377	ESCOLA ANTONINA OLIMPIA PESSOA DA SILVA	BA	5	5	5	5	5	3,3
12	29200792	ESCOLA SAO ROQUE	BA	5	5	5	5	5	3,3
13	29200814	ESCOLA BEM ME QUER	BA	5	5	5	5	5	3,3
14	29207053	ESCOLA JOANA ANGELICA	BA	5	5	5	5	5	3,3
15	29236975	ESCOLA MUNICIPAL DE VALENTIM	BA	5	5	5	5	5	3,3
16	29372844	ESCOLA MUN NOSSA SENHORA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,3
17	29398193	ESCOLA ANA LUCIA DE LIMA SILVA MACEDO	BA	5	5	5	5	5	3,3
18	29449103	ESCOLA MUNICIPAL CLAUDEMIRO FERNANDES	BA	5	5	5	5	5	3,3

19	21139849	U E JOAQUIM FIALHO DE BRITO	MA	5	5	5	5	5	3,3
20	21139954	UE ALZIRA MENEZES DA COSTA	MA	5	5	5	5	5	3,3
21	21139997	UE AMERICA ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,3
22	21140006	UE ANTONIO ALVES PEREIRA I	MA	5	5	5	5	5	3,3
23	21140154	UE BERNARDO DEUSDETE DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,3
24	21140359	UE RAIMUNDO VIEIRA	MA	5	5	5	5	5	3,3
25	21140600	UE MANOEL DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,3
26	21140618	UE MANOEL INACIO DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,3
27	21140669	UE MARIA CARDOSO BARROS	MA	5	5	5	5	5	3,3
28	21140693	UE MARIA JOSE ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,3
29	21140723	U E LUZENIR FERRO LOBO	MA	5	5	5	5	5	3,3
30	21140820	UE ALCEBIADES RODRIGUES DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,3
31	21140928	UE BENTO GOMES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,3
32	21140979	UE DJALMA DUTRA	MA	5	5	5	5	5	3,3
33	21141045	UE ESTADO DO MARANHAO	MA	5	5	5	5	5	3,3
34	21141088	UE GASPAR DE LEMOS	MA	5	5	5	5	5	3,3
35	21141193	UE JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO	MA	5	5	5	5	5	3,3
36	21141215	UE JOAO EVANGELISTA DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,3
37	21141290	UE JOAQUIM PERES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,3
38	21141304	UE JOAQUIM TAVORA	MA	5	5	5	5	5	3,3
39	21141371	U E JOSE LOPES DO NASCIMENTO	MA	5	5	5	5	5	3,3
40	21141444	UE LUIS DE MORAES GOMES	MA	5	5	5	5	5	3,3
41	21141533	UE PEDRO VIEIRA DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,3
42	21141541	UE PETRONIO PORTELA	MA	5	5	5	5	5	3,3
43	21141703	UE SAO JUDAS TADEU	MA	5	5	5	5	5	3,3
44	21141797	UE MARIANO RODRIGUES DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,3
45	21141827	UE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,3
46	21141851	UE NELSON CARNEIRO	MA	5	5	5	5	5	3,3
47	21141924	UE RAIMUNDO ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,3
48	21142033	UE SEBASTIAO ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,3
49	21142092	UE SIMIAO RODRIGUES	MA	5	5	5	5	5	3,3
50	21142165	UE MANOEL MENDES REINALDO	MA	5	5	5	5	5	3,3
51	21142211	UE ANTONIO COSTA DE JESUS	MA	5	5	5	5	5	3,3
52	21148570	UIM GOVERNADOR ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,3
53	21177694	UE JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,3
54	21177929	EM OLIMPIO FRANCISCO SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,3
55	21179158	UE JOAO DA COSTA PARREAO	MA	5	5	5	5	5	3,3
56	21190100	UE PEDRO QUARIGUASI	MA	5	5	5	5	5	3,3
57	21216495	UE OSCAR LOPES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,3
58	21216576	UE CIRIACO FARIAS DE MESQUITA	MA	5	5	5	5	5	3,3
59	21216789	UE DIONISIO FRANCISCO DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,3
60	21216800	UE EDSON DINIZ	MA	5	5	5	5	5	3,3
61	21244790	EM RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,3
62	21254575	UE LEONEL DIAS TORRES	MA	5	5	5	5	5	3,3
63	21268223	UE JOSE DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,3
64	21274266	EM OZIEL ALVES PEREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,3
65	21322830	UE LINO MANOEL FERREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,3
66	21323011	UE JOAQUIM ARAUJO DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,3
67	21323208	UE DEMETRIA SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,3
68	21402205	UE JOANA MARIA DA CONCEICAO	MA	5	5	5	5	5	3,3
69	25009214	EEEIF DE AVE MARIA	PB	5	5	5	5	5	3,3
70	25016083	EEEF DE MUNDO NOVO	PB	5	5	5	5	5	3,3
71	25030213	EMEI PRESIDENTE TANCREDO NEVES	PB	5	5	5	5	5	3,3
72	25030299	EMEIF ANALIA GALDINO DOS SANTOS	PB	5	5	5	5	5	3,3
73	25030442	EMEIF DE CAJAZEIRAS	PB	5	5	5	5	5	3,3
74	25056468	GR ESC DE ENS FUND BENJAMIN CONSTANT	PB	5	5	5	5	5	3,3
75	25111981	ESC COMUNITARIA ASSENTAMENTO PADRE ASSIS	PB	5	5	5	5	5	3,3
76	26149753	CRECHE MUNICIPAL SAO DOMINGOS SAVIO	PE	5	5	5	5	5	3,3
77	26149761	CRECHE MUNICIPAL CAJUEIRO	PE	5	5	5	5	5	3,3
78	26149770	CRECHE MUNICIPAL FLOR DA COMUNIDADE	PE	5	5	5	5	5	3,3
79	26149850	CRECHE MUNICIPAL WALDEMAR DE SOUZA CABRAL	PE	5	5	5	5	5	3,3
80	26149869	CRECHE MUNICIPAL AME AS CRIANCAS	PE	5	5	5	5	5	3,3
81	26153300	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	PE	5	5	5	5	5	3,3
82	26157560	CRECHE MUNICIPAL VINDE A MIM AS CRIANCINHAS	PE	5	5	5	5	5	3,3
83	26167859	CRECHE MUNICIPAL CHICO MENDES-	PE	5	5	5	5	5	3,3

84	26171651	CRECHE MUNICIPAL MONTE DAS OLIVEIRAS	PE	5	5	5	5	5	3,3
85	26171660	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	PE	5	5	5	5	5	3,3
86	26177820	CRECHE MUNICIPAL VILA DOS MILAGRES	PE	5	5	5	5	5	3,3
87	26180685	CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS	PE	5	5	5	5	5	3,3
88	22015884	U E EPAMINONDAS CASTELO BRANCO	PI	5	5	5	5	5	3,3
89	22115765	UNIDADE ESCOLAR JANUARIA DE FRANCA	PI	5	5	5	5	5	3,3
90	24035572	ESC ISOLADA DR SILVIO BEZERRA DE MELO	RN	5	5	5	5	5	3,3
91	24041742	E ISOLADA PROF FRANCISCO MAIA	RN	5	5	5	5	5	3,3
92	28004710	ESCOLA MUNICIPAL JOSE MESSIAS FEITOSA	SE	5	5	5	5	5	3,3
93	28004728	ESC MUL JUSTINO PEREIRA	SE	5	5	5	5	5	3,3
94	28004744	ESC MUL PEDRO ALMEIDA VALADARES	SE	5	5	5	5	5	3,3
95	28004752	ESCOLA MUNICIPAL MAURICIA JOSEFA DE OLIVEIRA	SE	5	5	5	5	5	3,3
96	28004779	ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIQUEIRA FILHO	SE	5	5	5	5	5	3,3
97	28018583	ESCOLA ESTADUAL 8 DE JULHO	SE	5	5	5	5	5	3,3
98	28028686	ESCOLA MUL JOSE DOREA DE ALMEIDA	SE	5	5	5	5	5	3,3
99	28029275	COLEGIO ESTADUAL FELIPE TIAGO GOMES	SE	5	5	5	5	5	3,3

Nota: *A classificação do IDEGes no valor igual 1 nessa tabela refere-se a condição Muito Alta.

A Tabela 3 mostra a distribuição relativa da classificação do IDEGes entre 2017 e 2021, sinalizando possíveis persistências e transições no desempenho da escola no período. De acordo com esses dados, podemos registrar uma taxa de persistência de 35,8% no indicador, indicando o percentual de escolas que mantiveram a mesma classificação no IDEGes entre 2017 e 2021 (a soma da diagonal principal das frequências relativas na Tabela 3). Por exemplo, as que mantiveram a classificação “Muito Alto” foi de 17,0% e, no outro extremo, as que mantiveram a classificação “Muito baixo” foi de 1,7%.

Tabela 3: Tabela de contingência da classificação do IDEGes entre 2017 e 2021

		Classificação do IDEGes em 2021 (%)				
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Classificação do IDEGes em 2017 (%)	Muito baixo	1.7	0.4	1.4	0.4	0.7
	Baixo	1.0	0.3	0.6	0.1	0.2
	Médio	3.5	1.8	10.0	4.2	5.9
	Alto	0.8	1.1	10.0	6.8	12.7
	Muito Alto	0.9	1.1	10.7	6.9	17.0

Ao considerar as escolas que tiveram uma transição positiva, isto é, que saíram de uma classificação mais baixa para uma mais alta, temos uma probabilidade de transição positiva de 26,6% (soma do triângulo superior das frequências na Tabela 3). Por exemplo, as escolas que evoluíram de “Alto” para “Muito Alto” no IDEGes foi de 12,7% entre 2017 e 2021.

Dessa forma, a taxa de escolas que mantiveram ou melhoraram o status do IDEGes entre 2017 e 2021 foi de 62,4%. Ao passo, que mais de 1/3 das escolas (37,8%) apresentaram uma piora na classificação do IDEGes no período na região Nordeste, com destaque para mudança de “Muito Alto” para “Médio” (10,7% das escolas tiveram essa transição negativa) na classificação do IDEGes.

A Figura 7 mostra indicadores de transição da classificação do IDEGes entre 2017 e 2021 das escolas públicas do Nordeste. A taxa de transição negativa de 37,3% mostra a frequência relativa de escolas que pioraram sua classificação do IDEGes no período supramencionado.

Figura 7: Indicadores de transição da classificação do IDEGes entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste

Determinantes dos resultados do IDEGes de 2017 a 2021

Esta última etapa visa fazer uma análise de correlação condicional entre diferentes fatores (persistência de resultado, porte da escola, infraestrutura escolar, localização, etc.) e o resultado do IDEGes para o intervalo de tempo de 2007 a 2021. A Tabela 4 expõe as estimativas do modelo de regressão.

Inicialmente, podemos destacar as estatísticas de ajustamento (R^2) e estatística F, que evidenciam um grau de determinação de 18,5% (capacidade de explicar a variabilidade total do modelo) e que os coeficientes estimados possuem significância estatística global. Ademais, temos que a grande maioria dos coeficientes, individualmente, possuem significância estatística a pelo menos 1%.

Para facilitar a leitura dos resultados a seguir são apresentados destaques do modelo estatístico:

- Existe uma persistência nos resultados do IDEGes no tempo, com uma elasticidade positiva de 0,226, ou seja, a performance do índice nos períodos anteriores tende a se manter nos períodos seguintes. Por exemplo, um acréscimo de 10% no índice do ano de 2020, tende a gerar um acréscimo de 2,26% no IDEGes de 2021. Embora exista uma persistência, ela pode ser classificada como inelástica, i.e., variações positivas no resultado passado do IDEGes aumentam menos que proporcionalmente os resultados presentes.
- O porte da escola se relaciona positivamente com o IDEGes, onde quanto maior o porte da escola maior tende a ser o efeito no indicador. Escolas com grande porte (mais de 1000 matrículas) apresentam, em média, 21% ($= e^{0.191} - 1$) a mais de IDEGes que escolas com menos de 50 matrículas.
- Escolas municipais, em média, possuem um IDEGes 3,6% superior ao de escolas estaduais.
- As variáveis de localização apresentaram uma baixa magnitude de efeitos no IDEGes, com exceção das estimativas das escolas situadas em terras indígenas que apresentaram

um resultado de 16,7% ($= e^{-0.183} - 1$) menor que as escolas situadas em localização não diferenciada.

- As variáveis de infraestrutura escolar do modelo apresentam baixa influência nos resultados do IDEGes, conforme as informações dispostas na Tabela 4.
- Os efeitos fixos estaduais reforçam as informações dispostas na análise gráfica acima, no tocante, em especial, às escolas cearenses – que apresentam um coeficiente positivo e com maior magnitude que escolas localizadas em outros estados nordestinos.

Tabela 4: Resultados do modelo de regressão múltipla (POLS). Variável dependente: IDEGes (em logaritmo), Escolas da região Nordeste entre 2017 e 2021

Variáveis	Coefficiente	Erro-Padrão
Persistência de desempenho		
IDEGes defasado (log)	0.226***	0.002
Atributos da Escola (base: menos de 50 matrículas)		
Porte da Escola: 50 a 99 matrículas	0.158***	0.002
Porte da Escola: 100 a 199 matrículas	0.165***	0.002
Porte da Escola: 200 a 499 matrículas	0.174***	0.002
Porte da Escola: 500 a 999 matrículas	0.182***	0.003
Porte da Escola: 1000 ou mais matrículas	0.191***	0.004
Dependência administrativa municipal (base: estadual)	0.036***	0.002
Localização Urbana	0.007***	0.001
Localização diferenciada: Terra indígena	-0.183***	0.006
Localização diferenciada: Área de assentamento	-0.006*	0.003
Localização diferenciada: Área de quilombos	-0.006	0.004
Acesso a Internet banda larga	0.009***	0.001
Infraestrutura: existência de laboratório de informática	0.015***	0.001
Infraestrutura: existência de quadra de esportes	0.001	0.001
Efeito fixo estadual (base: Alagoas)		
Bahia	0.025***	0.003
Ceará	0.060***	0.003
Maranhão	-0.006*	0.003
Paraíba	0.041***	0.003
Pernambuco	0.042***	0.003
Piauí	0.040***	0.003
Rio Grande do Norte	0.034***	0.003
Sergipe	-0.001	0.004
Tendência anual (base: 2017)		
2018	0.033***	0.002
2019	-0.073***	0.002
2020	-0.003*	0.002
2021	-0.070***	0.002
Constante	1.444***	0.006
N	153,151	

R ²	0.185
R ² Ajustado	0.185
Estadística F	1335.658***

Legenda: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

ANEXO III - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE EXECUÇÃO (IEX) DO PDDE
NA REGIÃO NORDESTE: 2017 A 2021

JOÃO PESSOA-PB
2022

Metodologia

As bases de dados utilizadas neste relatório foram o Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostra utilizada no modelo de regressão foi composta por 153.152 observações, sendo 39.560 escolas públicas municipais e estaduais da região Nordeste do país em um painel anual de dados para o período de 2017 a 2021.

O modelo de regressão estimado objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Execução (IEX) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas prestam conta de forma regular dos recursos do Programa.

O modelo de regressão linear múltipla adotado foi Pooled Ordinary Least Squares (POLS), com a seguinte especificação:

$$\log(IEX_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(IEX_{i,t-1}) + \sum_r \pi_r \text{Porte}_{r,it} + \alpha_2 \text{DAM}_{it} + \alpha_3 \text{Urb}_{it} + \sum_k \beta_k \text{LDE}_{k,it} + \sum_w \eta_w \text{INF}_{w,it} + \phi_j + \gamma_t + u_{it},$$

Em que: $\log(IEX_{i,t-1})$ é o logaritmo natural da variável IEX defasada em um período, capturando um possível efeito de persistência no desempenho do índice, ou seja, será que escolas com bons indicadores de prestação de constas do PDDE tendem a preservar esse resultado nos períodos posteriores; $\text{Porte}_{r,it}$ representa o r-ésimo porte da escola i no ano t em termos de matrículas (proxy para a complexidade da gestão escolar); DAM_{it} é uma variável binária que capta a dependência administrativa municipal da escola; Urb_{it} capta a localização da escola em área urbana; $\text{LDE}_{k,it}$ representa a k-ésima localização diferenciada da escola (como terra indígena, área de quilombos e área de assentamento); $\text{INF}_{w,it}$ capta a w-ésima disponibilidade de infraestrutura escolar (laboratório, quadra de esportes e banda larga); ϕ_j e γ_t representam, respectivamente, o efeito fixo do j-ésimo estado nordestino e efeitos do t-ésimo período de tempo.

Além da estimação do modelo acima, foi realizada análises descritivas para analisar a evolução do IEX no período de interesse da presente investigação. Todas as análises foram desenvolvidas usando a linguagem Python 3.10.6.

Análise do IEX entre 2017 e 2021

A Figura 1 exibe a evolução da média do Índice de Execução (IEX) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) de 2017 a 2021 para as escolas da região Nordeste e do Brasil. Como pode ser observado, os resultados da região Nordeste são muito próximos a média nacional, inclusive seguindo uma tendência de redução do índice no período.

O resultado do Nordeste saiu, em média, de 6,07 em 2017 para 5,21 em 2021. Essa mesma tendência foi observada para o caso nacional, com um resultado no último período menor do que no início da série (de 5,81 em 2017 para 5,23 em 2021).

Figura 1: Evolução da Média do IEX na região Nordeste e no Brasil, 2017 a 2021

A Figura 2 exibe a evolução da média do IEX das escolas da região Nordeste de 2017 a 2021 por dependência administrativa, a fim de analisar se existem diferenças, em média, no desempenho do indicador. De forma geral, observa-se uma tendência de queda no indicador no período. Em 2021 as escolas municipais apresentaram um IEX de 5,28, enquanto que em 2017 o indicador era de 6,03. A mesma tendência ocorreu com as estaduais, saindo de 6,39 para 4,73.

Figura 2: Evolução da Média do IEX na região Nordeste por dependência administrativa da escola, 2017 a 2021

A Figura 3 exibe a evolução da média do IEX das escolas da região Nordeste de 2017 a 2021 por localização da escola. Como pode ser identificado, escolas situadas em áreas urbanas apresentam de forma recorrente um resultado, em média, superior aos das escolas urbanas. No ano de 2021, as escolas urbanas tiveram um indicador 18,7% maior que o observado entre as escolas rurais (5,71 contra 4,81), sinalizando que escolas rurais tendem apresentar mais dificuldades de execução dos recursos do PDDE.

Figura 3: Evolução da Média do IEX na região Nordeste por localização da escola, 2017 a 2021

No que tange a localização diferenciada, por meio da Figura 4 é possível identificar que as escolas localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos em termos do IEX, muito embora no período houve uma tendência de evolução no índice (com destaque para 2021, com um indicador acima das outras localizações diferenciadas). Por sua vez, as escolas em área de assentamento e em área de quilombos apresentam valores próximos do IEX, contudo sempre abaixo do desempenho médio das escolas situadas em localização não diferenciada. Um destaque negativo fica para redução significativa do IEX para escolas nas áreas de assentamento e de quilombos, com uma queda de cerca de 30% no indicador de execução de recursos do PDDE, entre 2020 e 2021.

Figura 4: Evolução da Média do IEX na região Nordeste por localização diferenciada da escola, 2017 a 2021

As Figuras 5 e 6 descrevem a evolução do IEX entre as escolas nordestinas no início e final da série analisada (2017 e 2021). Da primeira figura, podemos destacar que as escolas cearenses apresentaram, em média, os melhores indicadores, enquanto as escolas maranhenses tiveram os IEX mais baixos.

Pela Figura 6 fica claro que no período de 2017 e 2021 houve uma variação negativa no desempenho do IEX para maior parte dos estados da região, com exceção para as escolas do estado do Rio Grande do Norte e Ceará.

Figura 5: Evolução da Média do IEX por estados da região Nordeste, 2017 e 2021

Figura 6: Taxa de variação percentual da Média do IEX por estados da região Nordeste, 2017 e 2021

Análise por escolas

A Tabela 1 apresenta as escolas da Região Nordeste com as melhores performances no Índice de Execução (IEX) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no período de 2017 a 2021. Essa classificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito alta (9 ou superior no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IEX da escola entre 2017 e 2021 igual ao valor máximo do indicador (dez).

Sob os critérios acima, foram identificadas 77 escolas, das quais 19 são do estado do Piauí, 16 de Pernambuco, 15 do Ceará, 9 do Maranhão, 9 da Bahia, 5 da Paraíba, 3 de Sergipe e 1 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado de Alagoas apresentou tais atributos de performance. Esse resultado expresso na Tabela 1 é relevante por identificar escolas de referência da região no que tange ao desempenho da execução dos recursos.

Tabela 1: Escolas com os melhores desempenho no IEX na região Nordeste, 2017 a 2021

#	Código	Nome	UF	Classificação IEX*					IEX Média do Período
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	21096589	U E OLDACY JORGE VIEIRA	MA	1	1	1	1	1	10
2	21104069	UE PROF SANTINHA	MA	1	1	1	1	1	10
3	21104115	UE PEDRO MORENO DA SILVA	MA	1	1	1	1	1	10
4	21104247	UE JOSE LOPES SOBRINHO	MA	1	1	1	1	1	10
5	21106428	UNIDADE DE ENSINO MONTEIRO LOBATO	MA	1	1	1	1	1	10
6	21108943	UE MARLY SARNEY	MA	1	1	1	1	1	10
7	21109125	UE ANTONIO EVA	MA	1	1	1	1	1	10
8	21219052	UI ABDON BRAIDE	MA	1	1	1	1	1	10

9	21220808	COL PRESIDENTE CASTELO BRANCO IV	MA	1	1	1	1	1	10
10	22003010	COMPLEXO ESCOLAR GIL DE SOUSA MENESES	PI	1	1	1	1	1	10
11	22015612	ESC MUL ZILA ALMEIDA	PI	1	1	1	1	1	10
12	22030247	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SENA ROSA	PI	1	1	1	1	1	10
13	22035370	UNID ESC ANDRE PEREIRA DA SILVA	PI	1	1	1	1	1	10
14	22035400	UNID ESC PEDRO SOARES DA SILVA	PI	1	1	1	1	1	10
15	22036385	UNID ESC MONSENHOR UCHOA	PI	1	1	1	1	1	10
16	22061363	UNID ESC POLONORDESTE	PI	1	1	1	1	1	10
17	22083111	ESC MUL ANTONIO MARIANO DA CUNHA	PI	1	1	1	1	1	10
18	22083138	ESC MUL FERREIRA SANTOS BRITO	PI	1	1	1	1	1	10
19	22093079	U E JOAO JOSE RAMOS	PI	1	1	1	1	1	10
20	22093885	UNID ESC MARIANO DA SILVA NETO	PI	1	1	1	1	1	10
21	22100520	UNIDADE ESCOLAR LUIS MALAQUIAS	PI	1	1	1	1	1	10
22	22112863	UNID ESC CICERO MUNDINHO	PI	1	1	1	1	1	10
23	22116192	ESCOLA MUNICIPAL LAVINIA SARAIVA DE MOURA	PI	1	1	1	1	1	10
24	22116818	ESCOLA MUNICIPAL CICERO LINO DO NASCIMENTO	PI	1	1	1	1	1	10
25	22119744	UNID ESC MARIA JUCENEUDA MAIA	PI	1	1	1	1	1	10
26	22139451	UNID ESC VALDIR TINTILIANO DE SOUSA	PI	1	1	1	1	1	10
27	22142347	UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR OSVALDO JOSE DE ARAUJO	PI	1	1	1	1	1	10
28	22258710	ESCOLA MUNICIPAL TIA LURDES	PI	1	1	1	1	1	10
29	23002581	EMILIA PESSOA VERAS EEF	CE	1	1	1	1	1	10
30	23002646	FRANCISCO OTTONI COELHO EEF	CE	1	1	1	1	1	10
31	23026448	EMEB ABILIO MARTINS	CE	1	1	1	1	1	10
32	23027363	MONSENHOR GONCALO DE OLIVEIRA LIMA EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
33	23027444	PEDRO CAMELO DA SILVA EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
34	23050691	JOSE PAULO DE SOUSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	CE	1	1	1	1	1	10
35	23060204	ABDON DANTAS DE ALMEIDA EEF	CE	1	1	1	1	1	10
36	23128291	MA ELVANISA MOURA FREITAS SILVA E E F	CE	1	1	1	1	1	10
37	23148217	PEDRO SATIRO EEIFM DR	CE	1	1	1	1	1	10
38	23148438	IRACY BEZERRA DE MORAIS ESC DE ENS FUND	CE	1	1	1	1	1	10
39	23169575	EEF - JUVINO FERREIRA	CE	1	1	1	1	1	10
40	23169818	EEF - PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO	CE	1	1	1	1	1	10
41	23225629	MARIA JOSE BEZERRA DE MELO ESC CID	CE	1	1	1	1	1	10
42	23230720	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DE REALEJO	CE	1	1	1	1	1	10
43	23231505	MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
44	24019194	ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO RODRIGUES	RN	1	1	1	1	1	10
45	25013548	EMEIEF LICA DUARTE	PB	1	1	1	1	1	10
46	25032666	ESC MUL JOSE PEREIRA FILHO	PB	1	1	1	1	1	10
47	25039113	EMEIEF ANA BRITO FIGUEIREDO	PB	1	1	1	1	1	10
48	25039237	E M E I E F PROF TRINDADE VERNA	PB	1	1	1	1	1	10
49	25104730	CRECHE CAIC ROMULO MAIA LEOPOLDINO	PB	1	1	1	1	1	10
50	26003210	ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA - EXU	PE	1	1	1	1	1	10
51	26005468	ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - OURICURI	PE	1	1	1	1	1	10
52	26016516	GRUPO ESCOLAR JOSE ARLONCO DE LIMA	PE	1	1	1	1	1	10
53	26018039	ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FERREIRA VERAS	PE	1	1	1	1	1	10
54	26020882	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO METHODIO DE GODOY LIMA	PE	1	1	1	1	1	10
55	26065568	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOAO XXIII	PE	1	1	1	1	1	10
56	26090511	ESCOLA MIN CEL ANTONIO FRANCISCO	PE	1	1	1	1	1	10
57	26090570	ESCOLA MINIMA MIZAEI PEREIRA DE LIRA	PE	1	1	1	1	1	10
58	26090619	ESCOLA MIN REVERENDO ANTONIO CARVALHO	PE	1	1	1	1	1	10
59	26100991	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS REGIS DE ANDRADE	PE	1	1	1	1	1	10
60	26112302	ESCOLA MUNICIPAL GERSON CARNEIRO DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
61	26121824	CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VALDEMAR DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1	10
62	26126044	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CLOTILDE DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1	10
63	26185059	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO GENIFA FELISBELA NOBRE	PE	1	1	1	1	1	10
64	26305615	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CARLOS SOARES DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
65	26419831	ESCOLA ESTADUAL JOSE FERREIRA DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
66	28006755	ESC MUL ANTONIO DA CRUZ FILHO	SE	1	1	1	1	1	10
67	28006798	ESC MUL DR JOSE PASSOS PORTO	SE	1	1	1	1	1	10
68	28006828	ESC MUL GRACILIANO APOLONIO DA FONSECA	SE	1	1	1	1	1	10

69	29058058	ESCOLA MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTOS	BA	1	1	1	1	1	10
70	29258340	ESCOLA MUNICIPAL ADELMARIO PINHEIRO	BA	1	1	1	1	1	10
71	29262267	COLEGIO MUNICIPAL RUI BARBOSA	BA	1	1	1	1	1	10
72	29273382	PREDIO ESCOLAR ERALDO TINOCO	BA	1	1	1	1	1	10
73	29298458	ESCOLA MUNICIPAL EDGARD SANTOS	BA	1	1	1	1	1	10
74	29320879	COLEGIO MUNICIPAL ARCHIMEDES ERNESTO DA SILVA	BA	1	1	1	1	1	10
75	29360072	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE CARLOS ARAUJO	BA	1	1	1	1	1	10
76	29387027	ESCOLA MUNICIPAL DEP LUIS EDUARDO MAGALHAES	BA	1	1	1	1	1	10
77	29437032	ESCOLA PASTOR JOSE EMILIO EMERENCIANO	BA	1	1	1	1	1	10

Nota: *A classificação do IEX no valor igual 1 nessa tabela refere-se a condição Muito Alta.

Por outro lado, a Tabela 2 apresenta as escolas da Região Nordeste com as piores performances no IEX entre 2017 e 2021. Essa identificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito baixa (inferior a 4 no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IEX da escola entre 2017 e 2021 abaixo ou igual a 3,33.

Sob tais condições, foram identificadas 99 escolas das quais 50 são do estado do Maranhão, 12 de Pernambuco, 12 da Bahia, 8 de Sergipe, 7 da Paraíba, 6 de Alagoas, 2 do Piauí e 2 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado do Ceará foi listada na Tabela 2. Esse resultado pode ser útil para identificar escolas que possuem problemas recorrentes de desempenho do programa, sobretudo no que tange à execução dos recursos.

Tabela 2: Escolas com os piores desempenho no IEX na região Nordeste, 2017 a 2021

#	Código	Nome	UF	Classificação IEX*					IEX Média do Período
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	21139849	U E JOAQUIM FIALHO DE BRITO	MA	5	5	5	5	5	3,33
2	21139954	UE ALZIRA MENEZES DA COSTA	MA	5	5	5	5	5	3,33
3	21139997	UE AMERICA ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
4	21140006	UE ANTONIO ALVES PEREIRA I	MA	5	5	5	5	5	3,33
5	21140154	UE BERNARDO DEUSDETE DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,33
6	21140359	UE RAIMUNDO VIEIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
7	21140600	UE MANOEL DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
8	21140618	UE MANOEL INACIO DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
9	21140669	UE MARIA CARDOSO BARROS	MA	5	5	5	5	5	3,33
10	21140693	UE MARIA JOSE ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,33
11	21140723	U E LUZENIR FERRO LOBO	MA	5	5	5	5	5	3,33
12	21140820	UE ALCEBIADES RODRIGUES DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
13	21140928	UE BENTO GOMES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
14	21140979	UE DJALMA DUTRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
15	21141045	UE ESTADO DO MARANHAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
16	21141088	UE GASPAR DE LEMOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
17	21141193	UE JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO	MA	5	5	5	5	5	3,33
18	21141215	UE JOAO EVANGELISTA DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
19	21141290	UE JOAQUIM PERES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
20	21141304	UE JOAQUIM TAVORA	MA	5	5	5	5	5	3,33
21	21141371	U E JOSE LOPES DO NASCIMENTO	MA	5	5	5	5	5	3,33
22	21141444	UE LUIS DE MORAES GOMES	MA	5	5	5	5	5	3,33
23	21141533	UE PEDRO VIEIRA DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,33
24	21141541	UE PETRONIO PORTELA	MA	5	5	5	5	5	3,33
25	21141703	UE SAO JUDAS TADEU	MA	5	5	5	5	5	3,33
26	21141797	UE MARIANO RODRIGUES DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
27	21141827	UE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
28	21141851	UE NELSON CARNEIRO	MA	5	5	5	5	5	3,33
29	21141924	UE RAIMUNDO ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,33
30	21142033	UE SEBASTIAO ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,33
31	21142092	UE SIMIAO RODRIGUES	MA	5	5	5	5	5	3,33
32	21142165	UE MANOEL MENDES REINALDO	MA	5	5	5	5	5	3,33
33	21142211	UE ANTONIO COSTA DE JESUS	MA	5	5	5	5	5	3,33
34	21148570	UIM GOVERNADOR ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,33

35	21177694	UE JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
36	21177929	EM OLIMPIO FRANCISCO SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
37	21179158	UE JOAO DA COSTA PARREAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
38	21190100	UE PEDRO QUARIGUASI	MA	5	5	5	5	5	3,33
39	21216495	UE OSCAR LOPES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
40	21216576	UE CIRIACO FARIAS DE MESQUITA	MA	5	5	5	5	5	3,33
41	21216789	UE DIONISIO FRANCISCO DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
42	21216800	UE EDSON DINIZ	MA	5	5	5	5	5	3,33
43	21244790	EM RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
44	21254575	UE LEONEL DIAS TORRES	MA	5	5	5	5	5	3,33
45	21268223	UE JOSE DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
46	21274266	EM OZIEL ALVES PEREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
47	21322830	UE LINO MANOEL FERREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
48	21323011	UE JOAQUIM ARAUJO DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
49	21323208	UE DEMETRIA SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
50	21402205	UE JOANA MARIA DA CONCEICAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
51	22015884	U E EPAMINONDAS CASTELO BRANCO	PI	5	5	5	5	5	3,33
52	22115765	UNIDADE ESCOLAR JANUARIA DE FRANCA	PI	5	5	5	5	5	3,33
53	24035572	ESC ISOLADA DR SILVIO BEZERRA DE MELO	RN	5	5	5	5	5	3,33
54	24041742	E ISOLADA PROF FRANCISCO MAIA	RN	5	5	5	5	5	3,33
55	25009214	EEEIF DE AVE MARIA	PB	5	5	5	5	5	3,33
56	25016083	EEEF DE MUNDO NOVO	PB	5	5	5	5	5	3,33
57	25030213	EMEI PRESIDENTE TANCREDO NEVES	PB	5	5	5	5	5	3,33
58	25030299	EMEIF ANALIA GALDINO DOS SANTOS	PB	5	5	5	5	5	3,33
59	25030442	EMEIF DE CAJAZEIRAS	PB	5	5	5	5	5	3,33
60	25056468	GR ESC DE ENS FUND BENJAMIN CONSTANT	PB	5	5	5	5	5	3,33
61	25111981	ESC COMUNITARIA ASSENTAMENTO PADRE ASSIS	PB	5	5	5	5	5	3,33
62	26149753	CRECHE MUNICIPAL SAO DOMINGOS SAVIO	PE	5	5	5	5	5	3,33
63	26149761	CRECHE MUNICIPAL CAJUEIRO	PE	5	5	5	5	5	3,33
64	26149770	CRECHE MUNICIPAL FLOR DA COMUNIDADE	PE	5	5	5	5	5	3,33
65	26149850	CRECHE MUNICIPAL WALDEMAR DE SOUZA CABRAL	PE	5	5	5	5	5	3,33
66	26149869	CRECHE MUNICIPAL AME AS CRIANCAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
67	26153300	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	PE	5	5	5	5	5	3,33
68	26157560	CRECHE MUNICIPAL VINDE A MIM AS CRIANCINHAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
69	26167859	CRECHE MUNICIPAL CHICO MENDES-	PE	5	5	5	5	5	3,33
70	26171651	CRECHE MUNICIPAL MONTE DAS OLIVEIRAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
71	26171660	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	PE	5	5	5	5	5	3,33
72	26177820	CRECHE MUNICIPAL VILA DOS MILAGRES	PE	5	5	5	5	5	3,33
73	26180685	CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS	PE	5	5	5	5	5	3,33
74	27021688	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DEPUTADO LUIZ NOVAES TAVARES	AL	5	5	5	5	5	3,33
75	27036090	ESCOLA MUNICIPAL ARNON AFONSO FARIAS DE MELO	AL	5	5	5	5	5	3,33
76	27036189	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	AL	5	5	5	5	5	3,33
77	27036405	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTIDIO VIEIRA	AL	5	5	5	5	5	3,33
78	27225968	ESCOLA ESTADUAL GERALDO MELO DOS SANTOS	AL	5	5	5	5	5	3,33
79	27227227	ESCOLA INDIGENA ACONA	AL	5	5	5	5	5	3,33
80	28004710	ESCOLA MUNICIPAL JOSE MESSIAS FEITOSA	SE	5	5	5	5	5	3,33
81	28004728	ESC MUL JUSTINO PEREIRA	SE	5	5	5	5	5	3,33
82	28004744	ESC MUL PEDRO ALMEIDA VALADARES	SE	5	5	5	5	5	3,33
83	28004752	ESCOLA MUNICIPAL MAURICIA JOSEFA DE OLIVEIRA	SE	5	5	5	5	5	3,33
84	28004779	ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIQUEIRA FILHO	SE	5	5	5	5	5	3,33
85	28018583	ESCOLA ESTADUAL 8 DE JULHO	SE	5	5	5	5	5	3,33
86	28028686	ESCOLA MUL JOSE DOREA DE ALMEIDA	SE	5	5	5	5	5	3,33
87	28029275	COLEGIO ESTADUAL FELIPE TIAGO GOMES	SE	5	5	5	5	5	3,33
88	29084660	ESCOLA MUNICIPAL DERALDO NERY DE OLIVEIRA	BA	5	5	5	5	5	3,33
89	29085039	COLEGIO MUL DE 1 GRAU NOSSA SRA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,33
90	29097347	ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO DE OLIVEIRA LOPES	BA	5	5	5	5	5	3,33
91	29159385	ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE	BA	5	5	5	5	5	3,33
92	29200377	ESCOLA ANTONINA OLIMPIA PESSOA DA SILVA	BA	5	5	5	5	5	3,33
93	29200792	ESCOLA SAO ROQUE	BA	5	5	5	5	5	3,33
94	29200814	ESCOLA BEM ME QUER	BA	5	5	5	5	5	3,33
95	29207053	ESCOLA JOANA ANGELICA	BA	5	5	5	5	5	3,33
96	29236975	ESCOLA MUNICIPAL DE VALENTIM	BA	5	5	5	5	5	3,33
97	29372844	ESCOLA MUN NOSSA SENHORA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,33
98	29398193	ESCOLA ANA LUCIA DE LIMA SILVA MACEDO	BA	5	5	5	5	5	3,33

Nota: *A classificação do IEX no valor igual 1 nessa tabela refere-se a condição Muito Alta.

A Tabela 3 mostra a distribuição relativa da classificação do IEX entre 2017 e 2021, sinalizando possíveis persistência e transições no desempenho da escola no período. De acordo com esses dados, podemos registrar uma de persistência de 30,5% no indicador, indicando o percentual de escolas que mantiveram a mesma classificação no IEX entre 2017 e 2021 (a soma da diagonal principal das frequências relativas na Tabela 3). Por exemplo, as que mantiveram a classificação “Muito Alto” foi de 13,2% e, no outro extremo, as que mantiveram a classificação “Muito baixo” foi de 10,9%.

Tabela 3: Tabela de contingência da classificação do IEX entre 2017 e 2021

		Classificação do IEX em 2021 (%)				
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Classificação do IEX em 2017 (%)	Muito baixo	10.9	3.4	2.8	1.2	5.2
	Baixo	5.3	2.5	2.3	0.9	4.1
	Médio	7.2	3.3	3.5	1.4	6.9
	Alto	1.5	0.7	0.7	0.4	1.4
	Muito Alto	11.0	4.1	4.1	1.8	13.2

Ao considerar as escolas que tiveram uma transição positiva, isto é, que saíram de uma classificação mais baixa para uma mais alta, temos uma probabilidade de transição positiva de 29,6% (soma do triângulo superior das frequências na Tabela 3). Por exemplo, as escolas que evoluíram de “Alto” para “Muito Alto” no IEX foi de 0,7% entre 2017 e 2021.

Dessa forma, escolas que mantiveram ou melhoraram o status do IEX entre 2017 e 2021 foi de 90,1%. Ao passo, que cerca de 10% apresentaram uma piora na classificação do IEX no período na região Nordeste, com destaque para mudança de “Médio” para “Muito Alto” (6,9% das escolas tiveram essa transição positiva) na classificação do IEX.

A Figura 7 mostra indicadores de transição da classificação do IEX entre 2017 e 2021, de escolas públicas do Nordeste. A taxa de transição negativa de 39,7% mostra a frequência relativa de escolas que pioraram sua classificação do IEX no período supramencionado.

Figura 7: Indicadores de transição da classificação do IEX entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste

Determinantes dos resultados do IEX de 2017 a 2021

Esta última etapa visa fazer uma análise de correlação condicional entre diferentes fatores (persistência de resultado, porte da escola, infraestrutura escolar, localização, etc.) e o resultado do IEX para o intervalo de tempo de 2007 a 2021. A tabela 4 expõe as estimativas do modelo de regressão.

Inicialmente, podemos destacar as estatísticas de ajustamento (R^2) e estatística F, que evidenciam um grau de determinação de 6,3% (capacidade de explicar a variabilidade total do modelo) e que os coeficientes estimados possuem significância estatística global. Ademais, temos que a grande maioria dos coeficientes, individualmente, possuem significância estatística [de](#) pelo menos 1%.

Para facilitar a leitura dos resultados, a seguir são apresentados destaques do modelo estatístico:

- Existe uma persistência nos resultados do IEX no tempo, com uma elasticidade positiva de 0,099, ou seja, a performance do índice nos períodos anteriores tende a se manter nos períodos seguintes. Por exemplo, um acréscimo de 10% no índice do ano de 2020, tende a gerar um acréscimo de 0,99% no IEX de 2021. Embora exista uma persistência, ela pode ser classificada como inelástica, i.e., variações positivas no resultado passado do IEX aumentam menos que proporcionalmente os resultados presentes.
- O porte da escola se relaciona positivamente com o IEX, onde quanto maior o porte da escola, maior tende a ser o efeito no indicador. Escolas com grande porte (mais de 1000 matrículas) apresentam, em média, 29% ($= e^{0.256} - 1$) a mais de IEX que escolas com menos de 50 matrículas.
- Escolas municipais, em média, possuem um IEX 10% superior ao de escolas estaduais.
- As variáveis de localização apresentaram uma baixa magnitude de efeitos no IEX, com exceção as estimativas das escolas situadas em terras indígenas que apresentaram um resultado 35% ($= e^{-0.433} - 1$) menor que as escolas situadas em localização não diferenciada.
- As variáveis de infraestrutura escolar do modelo apresentam baixa influência nos resultados do IEX, conforme as informações dispostas na Tabela 4.
- Os efeitos fixos estaduais, reforçam as informações dispostas na análise gráfica acima, no ~~que~~ tocante, em especial, [às](#) escolas cearenses – que apresentam um coeficiente positivo e com maior magnitude que escolas localizadas em outros estados nordestinos.

Tabela 4: Resultados do modelo de regressão múltipla (POLS). Variável dependente: IEX (em logaritmo), Escolas da região Nordeste entre 2017 e 2021

Variáveis	Coefficiente	Erro-Padrão
Persistência de desempenho		
IEX defasado (log)	0.099***	0.002
Atributos da Escola (base: menos de 50 matrículas)		
Porte da Escola: 50 a 99 matrículas	0.157***	0.007
Porte da Escola: 100 a 199 matrículas	0.317***	0.014
Porte da Escola: 200 a 499 matrículas	0.211***	0.007
Porte da Escola: 500 a 999 matrículas	0.095***	0.007
Porte da Escola: 1000 ou mais matrículas	0.256***	0.009
Dependência administrativa municipal (base: estadual)	0.104***	0.006
Localização Urbana	-0.032***	0.005
Localização diferenciada: Terra indígena	-0.433***	0.023
Localização diferenciada: Área de assentamento	-0.065***	0.012
Localização diferenciada: Área de quilombos	-0.042***	0.013
Acesso a Internet banda larga	-0.003	0.005
Infraestrutura: existência de laboratório de informática	0.032***	0.005
Infraestrutura: existência de quadra de esportes	0.010**	0.005
Efeito fixo estadual (base: Alagoas)		
Bahia	0.066***	0.010
Ceará	0.260***	0.010
Maranhão	0.075***	0.010
Paraíba	0.194***	0.011
Pernambuco	0.131***	0.010
Piauí	0.217***	0.011
Rio Grande do Norte	0.163***	0.012
Sergipe	-0.017	0.013
Tendência anual (base: 2017)		
2018	0.143***	0.005
2019	0.074***	0.007
2020	-0.089***	0.007
2021	-0.198***	0.006
Constante	1.293***	0.013
N	153,151	
R ²	0.063	
R ² Ajustado	0.063	
Estatística F	395***	

Legenda: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

ANEXO IV - EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE REGULARIDADE COM
PRESTAÇÃO DE CONTAS (IRPC) DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE:
2017 A 2021

JOÃO PESSOA-PB
2022

Metodologia

As bases de dados utilizadas neste relatório foram o Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostra utilizada no modelo de regressão foi composta por 153.152 observações, sendo 39.560 escolas públicas municipais e estaduais da região Nordeste do país em um painel anual de dados para o período de 2017 a 2021.

O modelo de regressão estimado objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Regularidade com Prestação de Contas (IrPC) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas prestam conta de forma regular dos recursos do Programa.

O modelo de regressão linear múltipla adotado foi Pooled Ordinary Least Squares (POLS), com a seguinte especificação:

$$\log(IrPC_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(IrPC_{i,t-1}) + \sum_r \pi_r Porte_{r,it} + \alpha_2 DAM_{it} + \alpha_3 Urb_{it} + \sum_k \beta_k LDE_{k,it} + \sum_w \eta_w INF_{w,it} + \phi_j + \gamma_t + u_{it},$$

Em que: $\log(IrPC_{i,t-1})$ é o logaritmo natural da variável IrPC defasada em um período, capturando um possível efeito de persistência no desempenho do índice, ou seja, será que escolas com bons indicadores de prestação de contas do PDDE tende a preservar esse resultado nos períodos posteriores; $Porte_{r,it}$ representa o r-ésimo porte da escola i no ano t em termos de matrículas (proxy para a complexidade da gestão escolar); DAM_{it} é uma variável binária que capta a dependência administrativa municipal da escola; Urb_{it} capta a localização da escola em área urbana; $LDE_{k,it}$ representa a k-ésima localização diferenciada da escola (como terra indígena, área de quilombos e área de assentamento); $INF_{w,it}$ capta a w-ésima disponibilidade de infraestrutura escolar (laboratório, quadra de esportes e banda larga); ϕ_j e γ_t representam, respectivamente, o efeito fixo do j-ésimo estado nordestino e efeitos do t-ésimo período de tempo.

Além da estimação do modelo acima, foi realizada análises descritivas para analisar a evolução do IrPC no período de interesse da presente investigação. Todas as análises foram desenvolvidas usando a linguagem Python 3.10.6.

Análise do IrPC entre 2017 e 2021

A Figura 1 exibe a evolução da média do Índice de Regularidade com Prestação de Contas (IrPC) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) de 2017 a 2021 para as escolas da região Nordeste e do Brasil. Como pode ser observado, os resultados da região Nordeste são muito próximos à média nacional, inclusive seguindo uma tendência de evolução cíclica do índice no período.

O resultado do Nordeste saiu, em média, de 7,53 em 2017 para 7,72 em 2021. Essa mesma tendência foi observada para o caso nacional, com um resultado no último período menor do que no início da série (de 7,83 em 2017 para 7,59 em 2021).

Figura 1: Evolução da Média do IrPC na região Nordeste e no Brasil, 2017 a 2021

A Figura 2 exibe a evolução da média do IrPC das escolas da região Nordeste de 2017 a 2021 por dependência administrativa, a fim de analisar se existem diferenças, em média, no desempenho do indicador. De forma geral, as escolas estaduais de 2017 a 2020 apresentaram um resultado maior que as escolas municipais, porém em 2021 as escolas municipais passaram a ter um IrPC de 7,78, enquanto as estaduais 7,35.

Figura 2: Evolução da Média do IrPC na região Nordeste por dependência administrativa da escola, 2017 a 2021

A Figura 3 exibe a evolução da média do IrPC das escolas da região Nordeste de 2017 a 2021 por localização da escola. Como pode ser identificado, escolas situadas em áreas urbanas apresentam de forma recorrente um resultado, em média, superior aos das escolas urbanas. No ano de 2021, as escolas urbanas tiveram um indicador 24,1% maior que o observado entre as escolas rurais (8,65 contra 6,97), sinalizando que escolas rurais tendem a apresentar mais dificuldades de prestação de contas dos recursos do PDDE.

Figura 3: Evolução da Média do IrPC na região Nordeste por localização da escola, 2017 a 2021

No que tange a localização diferenciada, por meio da Figura 4 é possível identificar que as escolas localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos em termos do IrPC, muito embora no período houve uma tendência de evolução no índice (cerca de 9% entre 2017 e 2021). Por sua vez, as escolas em área de assentamento e em área de quilombos apresentam valores próximos do IrPC, contudo sempre abaixo do desempenho médio das escolas situadas em localização não diferenciada.

Figura 4: Evolução da Média do IrPC na região Nordeste por localização diferenciada da escola, 2017 a 2021

As Figuras 5 e 6 descrevem a evolução do IrPC entre as escolas nordestinas no início e final da série analisada (2017 e 2021). Da primeira figura, podemos destacar que as escolas cearenses apresentaram, em média, os melhores indicadores, enquanto as escolas maranhenses tiveram os IrPC mais baixos.

Pela Figura 6, fica claro que no período de 2017 e 2021 houve uma variação positiva no desempenho do IrPC para maior parte dos estados da região, com exceção para as escolas do estado de Sergipe, Alagoas e Ceará.

Figura 5: Evolução da Média do IrPC por estados da região Nordeste, 2017 e 2021

Figura 6: Taxa de variação percentual da Média do IrPC por estados da região Nordeste, 2017 e 2021

Análise por escolas

A Tabela 1 apresenta as escolas da Região Nordeste com as melhores performances no Índice de Regularidade com Prestação de Contas (IrPC) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no período de 2017 a 2021. Essa classificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito alta (9 ou superior no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IrPC da escola entre 2017 e 2021 igual ao valor máximo do indicador (dez).

Sob os critérios acima, foram identificadas 77 escolas, das quais 19 são do estado do Piauí, 16 de Pernambuco, 15 do Ceará, 9 do Maranhão, 9 da Bahia, 5 da Paraíba, 3 de Sergipe e 1 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado de Alagoas apresentou tais atributos de performance. Esse resultado expresso na Tabela 1 é relevante por identificar escolas de referência da região no que tange ao desempenho da prestação de contas dos recursos.

Tabela 1: Escolas com os melhores desempenho no IRPC na região Nordeste, 2017 a 2021

#	Código	Nome	UF	Classificação IrPC*					IrPC Média do Período
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	21096589	U E OLDACY JORGE VIEIRA	MA	1	1	1	1	1	10
2	21104069	UE PROF SANTINHA	MA	1	1	1	1	1	10
3	21104115	UE PEDRO MORENO DA SILVA	MA	1	1	1	1	1	10
4	21104247	UE JOSE LOPES SOBRINHO	MA	1	1	1	1	1	10
5	21106428	UNIDADE DE ENSINO MONTEIRO LOBATO	MA	1	1	1	1	1	10
6	21108943	UE MARLY SARNEY	MA	1	1	1	1	1	10
7	21109125	UE ANTONIO EVA	MA	1	1	1	1	1	10

8	21219052	UI ABDON BRAIDE	MA	1	1	1	1	1	10
9	21220808	COL PRESIDENTE CASTELO BRANCO IV	MA	1	1	1	1	1	10
10	22003010	COMPLEXO ESCOLAR GIL DE SOUSA MENESES	PI	1	1	1	1	1	10
11	22015612	ESC MUL ZILA ALMEIDA	PI	1	1	1	1	1	10
12	22030247	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SENA ROSA	PI	1	1	1	1	1	10
13	22035370	UNID ESC ANDRE PEREIRA DA SILVA	PI	1	1	1	1	1	10
14	22035400	UNID ESC PEDRO SOARES DA SILVA	PI	1	1	1	1	1	10
15	22036385	UNID ESC MONSENHOR UCHOA	PI	1	1	1	1	1	10
16	22061363	UNID ESC POLONORDESTE	PI	1	1	1	1	1	10
17	22083111	ESC MUL ANTONIO MARIANO DA CUNHA	PI	1	1	1	1	1	10
18	22083138	ESC MUL FERREIRA SANTOS BRITO	PI	1	1	1	1	1	10
19	22093079	U E JOAO JOSE RAMOS	PI	1	1	1	1	1	10
20	22093885	UNID ESC MARIANO DA SILVA NETO	PI	1	1	1	1	1	10
21	22100520	UNIDADE ESCOLAR LUIS MALAQUIAS	PI	1	1	1	1	1	10
22	22112863	UNID ESC CICERO MUNDINHO	PI	1	1	1	1	1	10
23	22116192	ESCOLA MUNICIPAL LAVINIA SARAIVA DE MOURA	PI	1	1	1	1	1	10
24	22116818	ESCOLA MUNICIPAL CICERO LINO DO NASCIMENTO	PI	1	1	1	1	1	10
25	22119744	UNID ESC MARIA JUCENEUDA MAIA	PI	1	1	1	1	1	10
26	22139451	UNID ESC VALDIR TINTILIANO DE SOUSA	PI	1	1	1	1	1	10
27	22142347	UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR OSVALDO JOSE DE ARAUJO	PI	1	1	1	1	1	10
28	22258710	ESCOLA MUNICIPAL TIA LURDES	PI	1	1	1	1	1	10
29	23002581	EMILIA PESSOA VERAS EEF	CE	1	1	1	1	1	10
30	23002646	FRANCISCO OTTONI COELHO EEF	CE	1	1	1	1	1	10
31	23026448	EMEB ABILIO MARTINS	CE	1	1	1	1	1	10
32	23027363	MONSENHOR GONCALO DE OLIVEIRA LIMA EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
33	23027444	PEDRO CAMELO DA SILVA EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
34	23050691	JOSE PAULO DE SOUSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	CE	1	1	1	1	1	10
35	23060204	ABDON DANTAS DE ALMEIDA EEF	CE	1	1	1	1	1	10
36	23128291	MA ELVANISA MOURA FREITAS SILVA E E F	CE	1	1	1	1	1	10
37	23148217	PEDRO SATIRO EEIFM DR	CE	1	1	1	1	1	10
38	23148438	IRACY BEZERRA DE MORAIS ESC DE ENS FUND	CE	1	1	1	1	1	10
39	23169575	EEF - JUVINO FERREIRA	CE	1	1	1	1	1	10
40	23169818	EEF - PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO	CE	1	1	1	1	1	10
41	23225629	MARIA JOSE BEZERRA DE MELO ESC CID	CE	1	1	1	1	1	10
42	23230720	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DE REALEJO	CE	1	1	1	1	1	10
43	23231505	MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO EMEB	CE	1	1	1	1	1	10
44	24019194	ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO RODRIGUES	RN	1	1	1	1	1	10
45	25013548	EMEIEF LICA DUARTE	PB	1	1	1	1	1	10
46	25032666	ESC MUL JOSE PEREIRA FILHO	PB	1	1	1	1	1	10
47	25039113	EMEIEF ANA BRITO FIGUEIREDO	PB	1	1	1	1	1	10
48	25039237	E M E I E F PROF TRINDADE VERNA	PB	1	1	1	1	1	10
49	25104730	CRECHE CAIC ROMULO MAIA LEOPOLDINO	PB	1	1	1	1	1	10
50	26003210	ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA - EXU	PE	1	1	1	1	1	10
51	26005468	ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - OURICURI	PE	1	1	1	1	1	10
52	26016516	GRUPO ESCOLAR JOSE ARLONCO DE LIMA	PE	1	1	1	1	1	10
53	26018039	ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FERREIRA VERAS	PE	1	1	1	1	1	10
54	26020882	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO METHODIO DE GODOY LIMA	PE	1	1	1	1	1	10
55	26065568	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOAO XXIII	PE	1	1	1	1	1	10
56	26090511	ESCOLA MIN CEL ANTONIO FRANCISCO	PE	1	1	1	1	1	10
57	26090570	ESCOLA MINIMA MIZAELE PEREIRA DE LIRA	PE	1	1	1	1	1	10
58	26090619	ESCOLA MIN REVERENDO ANTONIO CARVALHO	PE	1	1	1	1	1	10
59	26100991	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS REGIS DE ANDRADE	PE	1	1	1	1	1	10
60	26112302	ESCOLA MUNICIPAL GERSON CARNEIRO DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
61	26121824	CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VALDEMAR DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1	10
62	26126044	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CLOTILDE DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1	10
63	26185059	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO GENIFA FELISBELA NOBRE	PE	1	1	1	1	1	10
64	26305615	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CARLOS SOARES DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
65	26419831	ESCOLA ESTADUAL JOSE FERREIRA DA SILVA	PE	1	1	1	1	1	10
66	28006755	ESC MUL ANTONIO DA CRUZ FILHO	SE	1	1	1	1	1	10
67	28006798	ESC MUL DR JOSE PASSOS PORTO	SE	1	1	1	1	1	10

68	28006828	ESC MUL GRACILIANO APOLONIO DA FONSECA	SE	1	1	1	1	1	10
69	29058058	ESCOLA MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTOS	BA	1	1	1	1	1	10
70	29258340	ESCOLA MUNICIPAL ADELMARIO PINHEIRO	BA	1	1	1	1	1	10
71	29262267	COLEGIO MUNICIPAL RUI BARBOSA	BA	1	1	1	1	1	10
72	29273382	PREDIO ESCOLAR ERALDO TINOCO	BA	1	1	1	1	1	10
73	29298458	ESCOLA MUNICIPAL EDGARD SANTOS	BA	1	1	1	1	1	10
74	29320879	COLEGIO MUNICIPAL ARCHIMEDES ERNESTO DA SILVA	BA	1	1	1	1	1	10
75	29360072	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE CARLOS ARAUJO	BA	1	1	1	1	1	10
76	29387027	ESCOLA MUNICIPAL DEP LUIS EDUARDO MAGALHAES	BA	1	1	1	1	1	10
77	29437032	ESCOLA PASTOR JOSE EMILIO EMERENCIANO	BA	1	1	1	1	1	10

Nota: *A classificação do IrPC no valor igual 1 nessa tabela refere-se à condição Muito Alta.

Por outro lado, a Tabela 2 apresenta as escolas da Região Nordeste com as piores performances no IrPC entre 2017 e 2021. Essa identificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito baixa (inferior a 4 no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IrPC da escola entre 2017 e 2021 abaixo ou igual a 3,33.

Sob tais condições, foram identificadas 99 escolas, das quais 50 são do estado do Maranhão, 12 de Pernambuco, 12 da Bahia, 8 de Sergipe, 7 da Paraíba, 6 de Alagoas, 2 do Piauí e 2 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado do Ceará foi listada na Tabela 2. Esse resultado pode ser útil para identificar escolas que possuem problemas recorrentes de desempenho do programa, sobretudo no que tange à prestação de contas dos recursos.

Tabela 2: Escolas com os piores desempenho no IRPC na região Nordeste, 2017 a 2021

#	Código	Nome	UF	Classificação IrPC*					IrPC Média do Período
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	21139849	U E JOAQUIM FIALHO DE BRITO	MA	5	5	5	5	5	3,33
2	21139954	UE ALZIRA MENEZES DA COSTA	MA	5	5	5	5	5	3,33
3	21139997	UE AMERICA ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
4	21140006	UE ANTONIO ALVES PEREIRA I	MA	5	5	5	5	5	3,33
5	21140154	UE BERNARDO DEUSDETE DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,33
6	21140359	UE RAIMUNDO VIEIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
7	21140600	UE MANOEL DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
8	21140618	UE MANOEL INACIO DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
9	21140669	UE MARIA CARDOSO BARROS	MA	5	5	5	5	5	3,33
10	21140693	UE MARIA JOSE ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,33
11	21140723	U E LUZENIR FERRO LOBO	MA	5	5	5	5	5	3,33
12	21140820	UE ALCEBIADES RODRIGUES DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
13	21140928	UE BENTO GOMES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
14	21140979	UE DJALMA DUTRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
15	21141045	UE ESTADO DO MARANHAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
16	21141088	UE GASPAR DE LEMOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
17	21141193	UE JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO	MA	5	5	5	5	5	3,33
18	21141215	UE JOAO EVANGELISTA DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
19	21141290	UE JOAQUIM PERES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
20	21141304	UE JOAQUIM TAVORA	MA	5	5	5	5	5	3,33
21	21141371	U E JOSE LOPES DO NASCIMENTO	MA	5	5	5	5	5	3,33
22	21141444	UE LUIS DE MORAES GOMES	MA	5	5	5	5	5	3,33
23	21141533	UE PEDRO VIEIRA DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,33
24	21141541	UE PETRONIO PORTELA	MA	5	5	5	5	5	3,33
25	21141703	UE SAO JUDAS TADEU	MA	5	5	5	5	5	3,33
26	21141797	UE MARIANO RODRIGUES DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
27	21141827	UE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
28	21141851	UE NELSON CARNEIRO	MA	5	5	5	5	5	3,33
29	21141924	UE RAIMUNDO ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,33
30	21142033	UE SEBASTIAO ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,33
31	21142092	UE SIMIAO RODRIGUES	MA	5	5	5	5	5	3,33
32	21142165	UE MANOEL MENDES REINALDO	MA	5	5	5	5	5	3,33
33	21142211	UE ANTONIO COSTA DE JESUS	MA	5	5	5	5	5	3,33

34	21148570	UIM GOVERNADOR ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,33
35	21177694	UE JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
36	21177929	EM OLIMPIO FRANCISCO SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
37	21179158	UE JOAO DA COSTA PARREAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
38	21190100	UE PEDRO QUARIGUASI	MA	5	5	5	5	5	3,33
39	21216495	UE OSCAR LOPES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
40	21216576	UE CIRIACO FARIAS DE MESQUITA	MA	5	5	5	5	5	3,33
41	21216789	UE DIONISIO FRANCISCO DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
42	21216800	UE EDSON DINIZ	MA	5	5	5	5	5	3,33
43	21244790	EM RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
44	21254575	UE LEONEL DIAS TORRES	MA	5	5	5	5	5	3,33
45	21268223	UE JOSE DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
46	21274266	EM OZIEL ALVES PEREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
47	21322830	UE LINO MANOEL FERREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
48	21323011	UE JOAQUIM ARAUJO DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
49	21323208	UE DEMETRIA SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
50	21402205	UE JOANA MARIA DA CONCEICAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
51	22015884	U E EPAMINONDAS CASTELO BRANCO	PI	5	5	5	5	5	3,33
52	22115765	UNIDADE ESCOLAR JANUARIA DE FRANCA	PI	5	5	5	5	5	3,33
53	24035572	ESC ISOLADA DR SILVIO BEZERRA DE MELO	RN	5	5	5	5	5	3,33
54	24041742	E ISOLADA PROF FRANCISCO MAIA	RN	5	5	5	5	5	3,33
55	25009214	EEEIF DE AVE MARIA	PB	5	5	5	5	5	3,33
56	25016083	EEEF DE MUNDO NOVO	PB	5	5	5	5	5	3,33
57	25030213	EMEI PRESIDENTE TANCREDO NEVES	PB	5	5	5	5	5	3,33
58	25030299	EMEIF ANALIA GALDINO DOS SANTOS	PB	5	5	5	5	5	3,33
59	25030442	EMEIF DE CAJAZEIRAS	PB	5	5	5	5	5	3,33
60	25056468	GR ESC DE ENS FUND BENJAMIN CONSTANT	PB	5	5	5	5	5	3,33
61	25111981	ESC COMUNITARIA ASSENTAMENTO PADRE ASSIS	PB	5	5	5	5	5	3,33
62	26149753	CRECHE MUNICIPAL SAO DOMINGOS SAVIO	PE	5	5	5	5	5	3,33
63	26149761	CRECHE MUNICIPAL CAJUEIRO	PE	5	5	5	5	5	3,33
64	26149770	CRECHE MUNICIPAL FLOR DA COMUNIDADE	PE	5	5	5	5	5	3,33
65	26149850	CRECHE MUNICIPAL WALDEMAR DE SOUZA CABRAL	PE	5	5	5	5	5	3,33
66	26149869	CRECHE MUNICIPAL AME AS CRIANCAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
67	26153300	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	PE	5	5	5	5	5	3,33
68	26157560	CRECHE MUNICIPAL VINDE A MIM AS CRIANCINHAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
69	26167859	CRECHE MUNICIPAL CHICO MENDES-	PE	5	5	5	5	5	3,33
70	26171651	CRECHE MUNICIPAL MONTE DAS OLIVEIRAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
71	26171660	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	PE	5	5	5	5	5	3,33
72	26177820	CRECHE MUNICIPAL VILA DOS MILAGRES	PE	5	5	5	5	5	3,33
73	26180685	CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS	PE	5	5	5	5	5	3,33
74	27021688	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DEPUTADO LUIZ NOVAES TAVARES	AL	5	5	5	5	5	3,33
75	27036090	ESCOLA MUNICIPAL ARNON AFONSO FARIAS DE MELO	AL	5	5	5	5	5	3,33
76	27036189	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	AL	5	5	5	5	5	3,33
77	27036405	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTIDIO VIEIRA	AL	5	5	5	5	5	3,33
78	27225968	ESCOLA ESTADUAL GERALDO MELO DOS SANTOS	AL	5	5	5	5	5	3,33
79	27227227	ESCOLA INDIGENA ACONA	AL	5	5	5	5	5	3,33
80	28004710	ESCOLA MUNICIPAL JOSE MESSIAS FEITOSA	SE	5	5	5	5	5	3,33
81	28004728	ESC MUL JUSTINO PEREIRA	SE	5	5	5	5	5	3,33
82	28004744	ESC MUL PEDRO ALMEIDA VALADARES	SE	5	5	5	5	5	3,33
83	28004752	ESCOLA MUNICIPAL MAURICIA JOSEFA DE OLIVEIRA	SE	5	5	5	5	5	3,33
84	28004779	ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIQUEIRA FILHO	SE	5	5	5	5	5	3,33
85	28018583	ESCOLA ESTADUAL 8 DE JULHO	SE	5	5	5	5	5	3,33
86	28028686	ESCOLA MUL JOSE DOREA DE ALMEIDA	SE	5	5	5	5	5	3,33
87	28029275	COLEGIO ESTADUAL FELIPE TIAGO GOMES	SE	5	5	5	5	5	3,33
88	29084660	ESCOLA MUNICIPAL DERALDO NERY DE OLIVEIRA	BA	5	5	5	5	5	3,33
89	29085039	COLEGIO MUL DE 1 GRAU NOSSA SRA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,33
90	29097347	ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO DE OLIVEIRA LOPES	BA	5	5	5	5	5	3,33
91	29159385	ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE	BA	5	5	5	5	5	3,33
92	29200377	ESCOLA ANTONINA OLIMPIA PESSOA DA SILVA	BA	5	5	5	5	5	3,33
93	29200792	ESCOLA SAO ROQUE	BA	5	5	5	5	5	3,33
94	29200814	ESCOLA BEM ME QUER	BA	5	5	5	5	5	3,33
95	29207053	ESCOLA JOANA ANGELICA	BA	5	5	5	5	5	3,33
96	29236975	ESCOLA MUNICIPAL DE VALENTIM	BA	5	5	5	5	5	3,33
97	29372844	ESCOLA MUN NOSSA SENHORA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,33

98	29398193	ESCOLA ANA LUCIA DE LIMA SILVA MACEDO	BA	5	5	5	5	5	3,33
99	29449103	ESCOLA MUNICIPAL CLAUDEMIRO FERNANDES	BA	5	5	5	5	5	3,33

Nota: *A classificação do IrPC no valor igual 1 nessa tabela refere-se à condição Muito Alta.

A Tabela 3 mostra a distribuição relativa da classificação do IrPC entre 2017 e 2021, sinalizando possíveis persistências e transições no desempenho da escola no período. De acordo com esses dados, podemos registrar uma taxa de persistência de 35,8% no indicador, indicando o percentual de escolas que mantiveram a mesma classificação no IrPC entre 2017 e 2021 (a soma da diagonal principal das frequências relativas na Tabela 3). Por exemplo, as que mantiveram a classificação “Muito Alto” foi de 17,0% e, no outro extremo, as que mantiveram a classificação “Muito baixo” foi de 1,7%.

Tabela 3: Tabela de contingência da classificação do IrPC entre 2017 e 2021

		Classificação do IrPC em 2021 (%)				
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Classificação do IrPC em 2017 (%)	Muito baixo	9.5	0.1	0.0	0.0	3.3
	Baixo	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4
	Médio	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4
	Alto	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7
	Muito Alto	7.7	0.7	0.9	0.2	75.7

Ao considerar as escolas que tiveram uma transição positiva, isto é, que saíram de uma classificação mais baixa para uma mais alta, temos uma probabilidade de transição positiva de 4,9% (soma do triângulo superior das frequências na Tabela 3). Por exemplo, as escolas que evoluíram de “Alto” para “Muito Alto” no IrPC foi de 0,7% entre 2017 e 2021.

Dessa forma, a taxa de escolas que mantiveram ou melhoraram o status do IrPC entre 2017 e 2021 foi de 90,1%. Ao passo, que cerca de 10% apresentaram uma piora na classificação do IrPC no período na região Nordeste, com destaque para mudança de “Muito Alto” para “Muito Baixo” (7,7% das escolas tiveram essa transição negativa) na classificação do IrPC.

A Figura 7 mostra indicadores de transição da classificação do IrPC entre 2017 e 2021, de escolas públicas do Nordeste. A taxa de transição negativa de 9,8% mostra a frequência relativa de escolas que pioraram sua classificação do IrPC no período supramencionado.

Figura 7: Indicadores de transição da classificação do IrPC entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste

Determinantes dos resultados do IrPC de 2017 a 2021

Esta última etapa visa fazer uma análise de correlação condicional entre diferentes fatores (persistência de resultado, porte da escola, infraestrutura escolar, localização, etc.) e o resultado do IrPC para o intervalo de tempo de 2007 a 2021. A tabela 4 expõe as estimativas do modelo de regressão.

Inicialmente, podemos destacar as estatísticas de ajustamento (R^2) e estatística F, que evidenciam um grau de determinação de 26,6% (capacidade de explicar a variabilidade total do modelo) e que os coeficientes estimados possuem significância estatística global. Ademais, temos que a grande maioria dos coeficientes, individualmente, possuem significância estatística de pelo menos 1%.

Para facilitar a leitura dos resultados, a seguir são apresentados destaques do modelo estatístico:

- Existe uma persistência nos resultados do IrPC no tempo, com uma elasticidade positiva de 0,289, ou seja, a performance do índice nos períodos anteriores tende a se manter nos períodos seguintes. Por exemplo, um acréscimo de 10% no índice do ano de 2020, tende a gerar um acréscimo de 2,89% no IrPC de 2021. Embora exista uma persistência, ela pode ser classificada como inelástica, i.e., variações positivas no resultado passado do IrPC aumentam menos que proporcionalmente aos resultados presentes.
- O porte da escola se relaciona positivamente com o IrPC, onde quanto maior o porte da escola maior tende a ser o efeito no indicador. Escolas com grande porte (mais de 1000 matrículas) apresentam, em média, 92% ($= e^{0.6501} - 1$) a mais de IrPC que escolas com menos de 50 matrículas.
- Escolas municipais, em média, possuem um IrPC 5% superior ao de escolas estaduais.
- As variáveis de localização apresentaram uma baixa magnitude de efeitos no IrPC, com exceção das estimativas das escolas situadas em terras indígenas que apresentaram um resultado 28% ($= e^{-0.3221} - 1$) menor que as escolas situadas em localização não diferenciada.
- As variáveis de infraestrutura escolar do modelo apresentam baixa influência nos resultados do IrPC, conforme as informações dispostas na Tabela 4.
- Os efeitos fixos estaduais reforçam as informações dispostas na análise gráfica acima, no tocante, em especial, às escolas pernambucanas, baianas e cearenses – que apresentam um coeficiente positivo e com maior magnitude que escolas localizadas em outros estados nordestinos.

Tabela 4: Resultados do modelo de regressão múltipla (POLS). Variável dependente: IrPC (em logaritmo), Escolas da região Nordeste entre 2017 e 2021

Variáveis	Coefficiente	Erro-Padrão
Persistência de desempenho		
IrPC defasado (log)	0.2887***	0.002
Atributos da Escola (base: menos de 50 matrículas)		
Porte da Escola: 50 a 99 matrículas	0.6675***	0.007
Porte da Escola: 100 a 199 matrículas	0.6502***	0.006
Porte da Escola: 200 a 499 matrículas	0.6467***	0.006
Porte da Escola: 500 a 999 matrículas	0.6521***	0.008
Porte da Escola: 1000 ou mais matrículas	0.6501***	0.012
Dependência administrativa municipal (base: estadual)	0.0496***	0.005
Localização Urbana	-0.0081*	0.004
Localização diferenciada: Terra indígena	-0.3221***	0.020
Localização diferenciada: Área de assentamento	0.0392***	0.010
Localização diferenciada: Área de quilombos	-0.0004	0.011
Acesso a Internet banda larga	0.0459***	0.004
Infraestrutura: existência de laboratório de informática	0.0448***	0.004
Infraestrutura: existência de quadra de esportes	-0.0066	0.004
Efeito fixo estadual (base: Alagoas)		
Bahia	0.0505***	0.008
Ceará	0.0385***	0.009
Maranhão	-0.1156***	0.009
Paraíba	0.0147	0.010
Pernambuco	0.0625***	0.009
Piauí	-0.0043	0.010
Rio Grande do Norte	0.0044	0.010
Sergipe	-0.0086	0.012
Tendência anual (base: 2017)		
2018	0.0124***	0.005
2019	-0.4291***	0.006
2020	0.0758***	0.006
2021	-0.1456***	0.006
Constante	0.9345***	0.011
N	153,151	
R ²	0.266	
R ² Ajustado	0.266	
Estatística F	2136***	

Legenda: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

ANEXO V - IDEGES X IDEB

JOÃO PESSOA-PB
2022

- Objetivo: Analisar as características das escolas que recebem ou não os recursos do PDDE na região Nordeste.
- Metodologia:

Utilização de modelo de regressão logística para determinar os fatores associados à participação no PDDE.

$$\log\left(\frac{P_i}{1 - P_i}\right) = \beta_0 + \beta'_1 LE_i + \beta'_2 LDE_i + \beta'_3 DADM_i + \beta'_4 Porte_i + \beta_6 Capital_j + \beta'_5$$

- Atributos básicos de investigação:
 - . Localização diferenciada das escolas: quilombolas, indígenas
 - . Localização da escola: rural, urbana
 - . Dependência administrativa: estaduais, municipais
 - . Porte da escola
 - . Escolas de Capital
 - . Participação em períodos anteriores
 - . Efeito fixo de estado

Além da estimação do modelo acima, foram realizadas análises descritivas para verificar a distribuição de cobertura do programa entre as escolas ao longo do período de 2019 a 2021 (exercício IDEGES) e 2018 a 2020 (censo escolar).

Configuração-base

```
In [ ]: # Variáveis ambientais
# -*- coding: UTF-8 -*-
from os import getenv, environ, system
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
```

```

from dotenv import load_dotenv, find_dotenv, dotenv_values
from pandas import read_sql, read_csv, cut, crosstab
from numpy import where, select, mean, arange, diag, triu, tril, trace
import plotly.graph_objects as go

import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'pt_BR')

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mtick
import matplotlib.dates as mdates

# Figuras
# https://matplotlib.org/matplotlibblog/posts/matplotlib-cyberpunk-style/
plt.rcParams["figure.figsize"] = (20,5)
plt.rcParams["figure.dpi"] = 200
plt.style.use("seaborn-dark")
plt.rcParams["font.family"] = "Impact"

load_dotenv(dotenv_path=find_dotenv('.env'), verbose=True)

# URI de conexão postgresQL
uri = f"postgresql://{getenv('PG_DB_USERNAME')}:{getenv('PG_DB_PASSWORD')}@"
    f"@{getenv('PG_DB_HOST')}:{getenv('PG_DB_PORT')}/{getenv('PG_DB_NAME'"

# Abrir conexão com banco de dados
engine = create_engine(uri, encoding='utf8', echo=False)

f='data/ideges_escolas.csv'

```

```

/var/folders/dn/vppnnjmx4w72p1lnly25grjw0000gn/T/ipykernel_74839/357443338
9.py:22: MatplotlibDeprecationWarning: The seaborn styles shipped by Matplo
tlib are deprecated since 3.6, as they no longer correspond to the styles s
hipped by seaborn. However, they will remain available as 'seaborn-v0_8-<st
yle>'. Alternatively, directly use the seaborn API instead.
    plt.style.use("seaborn-dark")

```

Consultas no Banco de dados do CECAMPE-NE

Query usada para montar a base de dados do relatório de análise dos dados de participação no PDDE.

```

In [ ]: # Apenas Escolas do Nordeste e Públicas

# Atributos das escolas

pipeline = '''
SELECT nu_ano_censo as ano, co_entidade as co_escola, co_uf, co_municipio, t
tp_localizacao_diferenciada, tp_situacao_funcionamento, in_esgoto_inexistent
in_laboratorio_informatica, in_quadra_esportes, qt_salas_existentes, in_inte
qt_mat_bas, qt_mat_inf, qt_mat_fund, qt_mat_med, qt_mat_eja, ie.cnpj_ideges,
si.iad, si.iex, si.irpc, si.ideges, si.classificacao_ideges, si.esfera_adm,
mun.municipio, mun.capital, uf.uf, uf.estado
FROM censo_escolar_educacao_basica as censo
LEFT JOIN ideges_escolas as ie ON censo.co_entidade=ie.cod_escola_sae AND ce
LEFT JOIN sharepoint_ideges as si ON ie.ano_exercicio_ideges=si.ano_exercici
LEFT JOIN ibge_municipios as mun ON censo.co_municipio=mun.cod_municipio_ibg
LEFT JOIN ibge_estados as uf ON censo.co_uf=uf.cod_uf_ibge
WHERE nu_ano_censo>=2018 AND nu_ano_censo<=2020 AND co_regiao=2 AND tp_depen

```

```

'''
#LEFT JOIN sharepoint_ideges as p ON ie.ano_exercicio_ideges=si.ano_exercici

ideges = read_sql(pipeline, engine)

f='data/ideges_escolas.csv'
ideges.to_csv(f, sep=';', index=False)
system(f'gzip -f {f}')

print(ideges.columns)
del ideges

Index(['ano', 'co_escola', 'co_uf', 'co_municipio', 'tp_dependencia',
      'tp_localizacao', 'tp_localizacao_diferenciada',
      'tp_situacao_funcionamento', 'in_esgoto_inexistente', 'in_bibliotec
a',
      'in_laboratorio_informatica', 'in_quadra_esportes',
      'qt_salas_existentes', 'in_internet_alunos', 'in_banda_larga',
      'qt_mat_bas', 'qt_mat_inf', 'qt_mat_fund', 'qt_mat_med', 'qt_mat_ej
a',
      'cnpj_ideges', 'ano_exercicio_ideges', 'iad', 'iex', 'irpc', 'idege
s',
      'classificacao_ideges', 'esfera_adm', 'vl_pago', 'municipio', 'capit
al',
      'uf', 'estado'],
      dtype='object')

```

Dados do IDEB

Estruturação dos dados do IDEB para o padrão `wide` a fim de relacionar com os dados do IDEGes, para responder a seguinte pergunta:

- Qual é a relação entre o IDEGes e o IDEB?

```

In [ ]: # Atributos das escolas

pipeline = '''
SELECT ano, cod_escola as co_escola, anos_escolares, ideb FROM ideb_escolas
'''

#LEFT JOIN sharepoint_ideges as p ON ie.ano_exercicio_ideges=si.ano_exercici

ideb = (
    read_sql(pipeline, engine)
    .assign(etapa = lambda x: x.anos_escolares.map({'iniciais (1-5)': 'ideb5'
    .pivot(index=['ano', 'co_escola'], columns=['etapa'], values='ideb')
    .reset_index()
)

f='data/ideb_escolas.csv'
ideb.to_csv(f, sep=';', index=False)
system(f'gzip -f {f}')

print(ideb.columns)
del ideb

Index(['ano', 'co_escola', 'ideb12', 'ideb5', 'ideb9'], dtype='object', nam
e='etapa')

```

Tratamento e organização da tabela de dados

- Problemas detectados que precisam de tratamento: escolas com mais de um CNPJ associado em um dado período de tempo.
- Reagrupamento dos dados e estimação do IDEGES e de outros dados do programa, com agregação por média (com exceção do `vl_pago` que foi feita a soma) por escola e ano.
- Filtros utilizados para fins de análise:
 - . Escolas com status de funcionamento em atividade;
 - . Dependência administrativa municipal e estadual.

```
In [ ]: vano = arange(2007,2020, 2)
ideb = (
    read_csv('data/ideb_escolas.csv.gz', sep=';')
    .assign(regiao = lambda x: x.co_escola.astype(str).str.slice(0,1).astype(
        co_uf = lambda x: x.co_escola.astype(str).str.slice(0,2).astype(
        sg_uf = lambda x: x.co_uf.map({21: 'MA', 22: "PI", 23: "CE", 24:
        f_ideb5 = lambda x: cut(x.ideb5, bins=[0,3,4,5,6,10], labels = [
        f_ideb9 = lambda x: cut(x.ideb9, bins=[0,3,4,5,6,10], labels = [
        f_ideb12 = lambda x: cut(x.ideb12, bins=[0,3,4,5,6,10], labels = [
    .query('ano.isin(@vano) & regiao==2')
)
```

Análise exploratória do IDEB das Escolas do Nordeste

```
In [ ]: print('Evolução da distribuição do IDEB na Região Nordeste - Fundamental I')

r = crosstab(ideb.ano, ideb.f_ideb5, margins=True, normalize='index', margin

ax = r.plot(kind='barh')
ax.xaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(xlabel='', title='Percentual de escolas do Nordeste por faixas de IDE
ax.grid(color='lightgray')

ax = r[r.index==2019].plot(kind='bar')
ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(xlabel='', title='Percentual de escolas do Nordeste por faixas de IDE
ax.grid(color='lightgray')

r
```

Evolução da distribuição do IDEB na Região Nordeste - Fundamental I

Out []: IDEB-5ºANO Até 3 De 3 a 4 De 4 a 5 De 5 a 6 Acima de 6

Ano	Até 3	De 3 a 4	De 4 a 5	De 5 a 6	Acima de 6
2007	39.62	48.57	10.92	0.83	0.07
2009	29.32	49.54	18.22	2.41	0.51
2011	15.22	46.92	30.19	6.31	1.35
2013	15.69	41.45	30.82	9.70	2.35
2015	4.49	30.08	40.58	18.14	6.71
2017	2.87	22.20	38.47	24.18	12.28
2019	2.06	16.47	35.36	29.39	16.72
Total	15.04	36.03	29.55	13.40	5.97


```
In [ ]: print('Evolução da distribuição do IDEB na Região Nordeste - Fundamental II')

r = crosstab(ideb.ano, ideb.f_ideb9, margins=True, normalize='index', margin

ax = r.plot(kind='barh')
ax.xaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(xlabel='', title='Percentual de escolas do Nordeste por faixas de IDE
ax.grid(color='lightgray')

ax = r[r.index==2019].plot(kind='bar')
ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(xlabel='', title='Percentual de escolas do Nordeste por faixas de IDE
ax.grid(color='lightgray')

r
```

Evolução da distribuição do IDEB na Região Nordeste - Fundamental II

Out []: IDEB-9ºANO Até 3 De 3 a 4 De 4 a 5 De 5 a 6 Acima de 6

Ano	Até 3	De 3 a 4	De 4 a 5	De 5 a 6	Acima de 6
2007	60.64	35.10	3.93	0.23	0.11
2009	48.48	42.44	8.42	0.54	0.12
2011	41.46	44.83	12.54	1.00	0.18
2013	36.57	45.64	15.37	2.11	0.31
2015	23.14	46.18	24.92	4.78	0.99
2017	14.25	39.13	33.86	10.28	2.49
2019	8.81	34.01	38.25	14.99	3.93
Total	32.49	41.17	20.11	5.03	1.21


```
In [ ]: print('Evolução da distribuição do IDEB na Região Nordeste - Médio')

r = crosstab(ideb.ano, ideb.f_ideb12, margins=True, normalize='index', margi

ax = r.plot(kind='barh')
ax.xaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(xlabel='', title='Percentual de escolas do Nordeste por faixas de IDE
ax.grid(color='lightgray')

ax = r[r.index==2019].plot(kind='bar')
ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(xlabel='', title='Percentual de escolas do Nordeste por faixas de IDE
ax.grid(color='lightgray')

r
```

Evolução da distribuição do IDEB na Região Nordeste - Médio

Out []: IDEB-3ºANO Até 3 De 3 a 4 De 4 a 5 De 5 a 6 Acima de 6

Ano	Até 3	De 3 a 4	De 4 a 5	De 5 a 6	Acima de 6
2017	20.95	48.38	19.41	8.48	2.78
2019	13.03	47.90	29.74	7.60	1.74
Total	16.62	48.12	25.06	8.00	2.21


```
In [ ]: df = (
    read_csv('data/ideges_escolas.csv.gz', sep=';')
    .query('tp_dependencia.isin([2,3]) & tp_situacao_funcionamento==1')
    .assign(
        tp_localizacao = lambda x: x.tp_localizacao.map({1:'Urbana', 2: 'Rur
        tp_dependencia = lambda x: x.tp_dependencia.map({2:'Estadual', 3: 'M
        ano = lambda x: x.ano + 1,
        tp_localizacao_diferenciada = lambda x: x.tp_localizacao_diferenciad 0:
            'Localização não diferenciada', 1: 'Área de assentamento',
            2: 'Terra indígena', 3: 'Área remanescente de quilombos',
            4: 'Unidade de uso sustentável', 5: 'Unidade de uso sustentável
            6: 'Unidade de uso sustentável em área remanescente de quilombos
        n_cnpjjs = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).co_escola.transf
        iad = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).iad.transform('mean'
        iex = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).iex.transform('mean'
        irpc = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).irpc.transform('mea
        vl_pago = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).vl_pago.transfor
        ideges = lambda x: x.groupby(['ano', 'co_escola']).ideges.transform(
        classificacao_ideges = lambda x: cut(x.ideges, bins=[0, 4, 6, 8, 9,
            labels=['Muito baixo', 'Baixo', 'Médio
    )
    # O que fazer nesses casos?
    # .query('co_escola==29317355 & ano==2019')
    .groupby(['ano', 'co_escola'])
    .head(1)
    .reset_index(drop=True)
    .assign(tratado = lambda x: where(x.vl_pago>0, 1, 0))
    )
    print('Tabela de dados utilizada para o modelo de análise de cobertura do PD
    df
```

Tabela de dados utilizada para o modelo de análise de cobertura do PDDE

```
Out [ ]:
```

	ano	co_escola	co_uf	co_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	tp_localizac
0	2019	21136874	21	2100808	Municipal	Urbana	Localização
1	2019	29467349	29	2914901	Municipal	Urbana	Localização
2	2021	26319616	26	2611002	Municipal	Urbana	Localização
3	2021	29460026	29	2927408	Estadual	Urbana	Localização
4	2021	29337534	29	2928703	Estadual	Urbana	Localização
...
155426	2021	22130080	22	2203701	Municipal	Urbana	Localização
155427	2021	23105810	23	2301505	Municipal	Urbana	Localização
155428	2021	23002360	23	2302305	Municipal	Rural	Localização
155429	2021	23003308	23	2302602	Municipal	Rural	Localização
155430	2021	23064048	23	2303709	Municipal	Rural	Localização

155431 rows x 35 columns

Matriz de Transição IDEGes

Será que existe persistência na probabilidade de uma escola manter uma dada classificação do IDEGes?

```
In [ ]:
```

```
r1 = df.query('ano==2021').filter(items=['co_escola', 'classificacao_ideges'])
r = (
    df.query('ano==2020').filter(items=['co_escola', 'classificacao_ideges'])
    .merge(r1, on='co_escola', suffixes=['2020', '2021'])
)
r = crosstab(r.classificacao_ideges2020, r.classificacao_ideges2021, normalize=True)

fig = go.Figure()

fig.add_trace(go.Indicator(
    value = trace(r),
    title = "Probabilidade de Persistência",
    number = {'suffix': "%"},
    mode = 'number+gauge',
    gauge = {'axis': {'visible': True, 'range': [None, 100]},
            'bar': {'color': "darkred"}},
    domain = {'row': 0, 'column': 0}))

fig.add_trace(go.Indicator(
    value = (triu(r).sum() - trace(r)),
    title = "Probabilidade de Transição Positiva",
    number = {'suffix': "%"},
    mode = 'number+gauge',
    gauge = {'axis': {'visible': True, 'range': [None, 100]}},
    domain = {'row': 0, 'column': 1}))

fig.update_layout(grid = {'rows': 1, 'columns': 2, 'pattern': "independent"},
                  title = "Matriz de transição da classificação do IDEGes em")
```

- A probabilidade de persistência de 42,7% indica o percentual de escolas que mantiveram a mesma classificação no IDEGes entre 2020 e 2021. Por exemplo, as que mantiveram a classificação Muito Alto foi de 23,8%.
- Ao considerar as escolas que tiveram uma transição positiva, isto é, saíram de uma classificação mais baixa para uma mais alta, temos uma probabilidade de transição positiva de 21,9%.

Dessa forma, escolas que mantiveram ou melhoram o status do IDEGes entre 2020 e 2021 foi de 64,6%. Ao passo que mais de 1/3 das escolas (35,4%) apresentaram uma piora na classificação do IDEGes nesse período na região Nordeste, com destaque para mudança de Muito Alto para Médio (13,9% das escolas tiveram essa transição negativa).

```
In [ ]: print('Matriz de transição detalhada (%)')
r
```

Matriz de transição detalhada (%)

```
Out[ ]: classificacao_ideges2021 Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto
classificacao_ideges2020
```

	Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Muito baixo	2.2	0.7	1.1	0.1	0.2
Baixo	1.3	0.8	0.8	0.1	0.2
Médio	3.4	1.5	12.4	6.1	8.2
Alto	0.2	0.4	4.4	3.5	4.4
Muito Alto	0.9	1.2	13.9	8.3	23.8

Análise da taxa de cobertura do PDDE na região Nordeste

Essa análise parte do pressuposto de verificar a taxa de escolas participantes do PDDE em relação ao total de escolas ativas da educação básica em um dado período de tempo.

$$Tx\text{Cob} = \frac{n_{\text{PPDE}}}{n} \times 100$$

```
In [ ]: r = crosstab(index=df.ano,
                    columns=df.tp_dependencia,
                    values=df.tratado,
                    aggfunc=lambda x: x.mean()*100,
                    dropna=False).round(1)

print(r)

ax = r.plot(kind='bar')
ax.legend(["Estadual", "Municipal"])
ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(ylabel='Taxa de cobertura', xlabel='', title='Taxa de cobertura de es
ax.grid(color='lightgray')
```

```
ax.axhline(0, color='white', alpha=0.75)
ax
```

```
tp_dependencia  Estadual  Municipal
ano
2019             81.8      84.5
2020             77.1      86.9
2021             72.0      90.7
```

Out[]: <AxesSubplot: title={'center': 'Taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por esfera administrativa e Ano (Nordeste)'}, ylabel='Taxa de cobertura'>

Distribuição da taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por UF e Ano (Nordeste)

```
In [ ]: r = crosstab(index=df.uf,
                    columns=df.ano,
                    values=df.tratado,
                    aggfunc=lambda x: x.mean()*100,
                    dropna=False).round(1)

print(r)

ax = r.plot(kind='bar')
# ax.legend(["Estadual", "Urbana"])
ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(ylabel='Taxa de cobertura', xlabel='', title='Taxa de cobertura de es
ax.grid(color='lightgray')
ax.axhline(0, color='white', alpha=0.75)
ax
```

```
ano  2019  2020  2021
uf
AL   86.2  84.6  85.9
BA   88.4  90.7  91.1
CE   90.3  94.2  94.8
MA   73.6  73.9  85.4
PB   86.3  86.5  74.9
PE   86.9  88.5  90.1
PI   81.4  84.4  87.1
RN   81.6  85.4  91.1
SE   86.8  81.5  88.0
```

Out[]: <AxesSubplot: title={'center': 'Taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por UF e Ano (Nordeste)'}, ylabel='Taxa de cobertura'>

Distribuição da taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por zona de localização e ano (Nordeste)

```
In [ ]: r = df.query('ano==2021')
r = crosstab(index=r.uf,
             columns=[r.tp_localizacao],
             values=r.tratado,
             aggfunc=lambda x: x.mean()*100,
             dropna=False).round(1)

print('Dados para 2021 \n\n', r)
ax = r.plot(kind='bar')
ax.legend(["Rural", "Urbana"])
ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(ylabel='Taxa de cobertura', xlabel='', title='Taxa de cobertura de es
ax.grid(color='lightgray')
ax.axhline(0, color='white', alpha=0.75)
ax
```

Dados para 2021

tp_localizacao	Rural	Urbana
uf		
AL	89.0	82.4
BA	91.2	91.0
CE	95.6	94.3
MA	85.9	84.2
PB	86.1	64.3
PE	91.6	88.5
PI	88.6	85.5
RN	89.3	92.5
SE	89.1	86.8

```
Out [ ]: <AxesSubplot: title={'center': 'Taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por
zona de localização e ano (Nordeste)'}, ylabel='Taxa de cobertura'>
```


Distribuição da taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por UF, Ano e Localização da Escola (Nordeste)

```
In [ ]: crosstab(index=df.uf,
                 columns=[df.tp_localizacao, df.ano],
                 values=df.tratado,
                 aggfunc=lambda x: x.mean()*100,
                 dropna=False).round(1)
```

```
Out [ ]: tp_localizacao      Rural      Urbana
         ano 2019 2020 2021 2019 2020 2021
         uf
-----
         AL  84.1  85.3  89.0  88.8  83.8  82.4
         BA  88.9  90.9  91.2  87.9  90.5  91.0
         CE  88.1  95.1  95.6  92.3  93.4  94.3
         MA  72.1  73.9  85.9  77.6  73.9  84.2
         PB  86.7  86.9  86.1  85.9  86.2  64.3
         PE  85.8  89.4  91.6  88.3  87.5  88.5
         PI  80.7  85.5  88.6  82.2  83.3  85.5
         RN  77.9  83.0  89.3  84.5  87.2  92.5
         SE  83.7  83.7  89.1  90.4  78.9  86.8
```

Distribuição da taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por Ano e Localização Diferenciada da Escola (Nordeste)

```
In [ ]: crosstab(index=df.tp_localizacao_diferenciada,
                 columns=df.ano,
                 values=df.tratado,
                 aggfunc=lambda x: x.mean()*100,
                 dropna=False).round(1)
```

```
Out [ ]:                                     ano 2019 2020 2021
         tp_localizacao_diferenciada
-----
         Localização não diferenciada  84.5  85.9  88.3
         Terra indígena              78.8  76.1  81.4
         Unidade de uso sustentável  87.7  NaN  NaN
         Unidade de uso sustentável em terra indígena  80.0  NaN  NaN
         Unidade de uso sustentável em área remanescente de quilombos  91.2  NaN  NaN
         Área de assentamento        79.6  83.1  90.0
         Área remanescente de quilombos  82.8  85.6  89.5
```

```
In [ ]: r = df.query('ano==2021 & tp_localizacao_diferenciada!="Localização não dife
r = crosstab(index=r.uf,
             columns=[r.tp_localizacao_diferenciada],
             values=r.tratado,
             aggfunc=lambda x: x.mean()*100,
             dropna=False).round(1)

ax = r.plot(kind='bar')
ax.legend(["Indígena", "Assentamento", "Quilombos"])
ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(ylabel='Taxa de cobertura', xlabel='', title='Taxa de cobertura de es
ax.grid(color='lightgray')
ax.axhline(0, color='white', alpha=0.75)
ax
```

```
Out [ ]: <AxesSubplot: title={'center': 'Taxa de cobertura de escolas pelo PDDE por
zona de localização e ano (Nordeste)'}, ylabel='Taxa de cobertura'>
```


Distribuição de frequência de escolas com e sem o PDDE por UF e Ano

```
In [ ]: crosstab(index=[df.uf, df.ano], columns=df.tratado.map({1: 'Com PDDE', 0: 'S
```

Out[]:

	tratado	Com PDDE	Sem PDDE	Total
uf	ano			
AL	2019	2140	342	2482
	2020	2024	368	2392
	2021	2021	333	2354
BA	2019	12834	1677	14511
	2020	12622	1296	13918
	2021	12443	1214	13657
CE	2019	5528	592	6120
	2020	5575	346	5921
	2021	5611	305	5916
MA	2019	8008	2867	10875
	2020	7877	2787	10664
	2021	9027	1545	10572
PB	2019	3488	554	4042
	2020	3388	528	3916
	2021	2912	977	3889
PE	2019	5509	830	6339
	2020	5448	710	6158
	2021	5476	600	6076
PI	2019	3407	781	4188
	2020	3362	621	3983
	2021	3396	504	3900
RN	2019	2365	535	2900
	2020	2432	417	2849
	2021	2552	249	2801
SE	2019	1475	224	1699
	2020	1359	309	1668
	2021	1444	197	1641
Total		133723	21708	155431

In []:

```

from numpy import nan
r = df.query('ano==2021 & tp_localizacao_diferenciada!="Localização não dife
crosstab(index=[r.ano, r.tp_localizacao_diferenciada], columns=r.tratado.map
dropna=False, margins=True, margins_name="Total").replace({nan:0})

```

Out []:

ano	tp_localizacao_diferenciada	tratado	Com PDDE	Sem PDDE	Total
2021	Terra indígena		543	124	667
	Área de assentamento		1911	213	2124
	Área remanescente de quilombos		1520	179	1699
Total			3974	516	4490

In []:

```
r = df.query('ano==2021 & tp_localizacao_diferenciada!="Localização não dife')
crosstab(index=[r.tp_localizacao_diferenciada, r.uf], columns=[r.tratado.map
dropna=False, margins=True, margins_name="Total"]).replace({nan:0})
```

Out[]:

tp_localizacao_diferenciada	tratado uf	Com PDDE	Sem PDDE	Total
Terra indígena	AL	16	5	21.0
	BA	49	11	60.0
	CE	39	9	48.0
	MA	263	78	341.0
	PB	22	12	34.0
	PE	147	5	152.0
	PI	0	0	0.0
	RN	6	4	10.0
	SE	1	0	1.0
Área de assentamento	AL	62	2	64.0
	BA	265	35	300.0
	CE	152	1	153.0
	MA	1010	113	1123.0
	PB	98	9	107.0
	PE	111	14	125.0
	PI	92	12	104.0
	RN	96	22	118.0
	SE	25	5	30.0
Área remanescente de quilombos	AL	48	3	51.0
	BA	531	45	576.0
	CE	32	2	34.0
	MA	697	101	798.0
	PB	27	3	30.0
	PE	89	3	92.0
	PI	50	8	58.0
	RN	20	0	20.0
	SE	26	14	40.0
Total		3974	516	4490.0

Modelo de probabilidade (regressão logística)

- Fatores determinantes para uma escola estar no PDDE

In []: `df.columns`

```
Out [ ]: Index(['ano', 'co_escola', 'co_uf', 'co_municipio', 'tp_dependencia',
      'tp_localizacao', 'tp_localizacao_diferenciada',
      'tp_situacao_funcionamento', 'in_esgoto_inexistente', 'in_bibliotec
a',
      'in_laboratorio_informatica', 'in_quadra_esportes',
      'qt_salas_existentes', 'in_internet_alunos', 'in_banda_larga',
      'qt_mat_bas', 'qt_mat_inf', 'qt_mat_fund', 'qt_mat_med', 'qt_mat_ej
a',
      'cnpj_ideges', 'ano_exercicio_ideges', 'iad', 'iex', 'irpc', 'idege
s',
      'classificacao_ideges', 'esfera_adm', 'vl_pago', 'municipio', 'capit
al',
      'uf', 'estado', 'n_cnpjs', 'tratado'],
      dtype='object')
```

```
In [ ]: df = df.assign(
      pdde_ano = lambda x: where(x.ano_exercicio_ideges.fillna(0)>0,1,0),
      pdde_l1 = lambda x: x.sort_values(['co_escola', 'ano']).groupby(['co_esc
']).sort_values(['co_escola', 'ano'])
      # df['pdde_l1'] = df..where(df.ano_exercicio_ideges>0,1).shift(1)
      df
```

```
Out [ ]:
```

	ano	co_escola	co_uf	co_municipio	tp_dependencia	tp_localizacao	tp_localizacc	
	79207	2019	21000034	21	2100204	Estadual	Urbana	Localização
	37745	2020	21000034	21	2100204	Estadual	Urbana	Localização
	19920	2021	21000034	21	2100204	Estadual	Urbana	Localização
	93783	2019	21000069	21	2100204	Municipal	Rural	Área r
	85888	2020	21000069	21	2100204	Municipal	Rural	Área r

	82315	2020	29999812	29	2900702	Estadual	Rural	Localização
	63872	2021	29999812	29	2900702	Estadual	Rural	Localização
	97252	2019	29999847	29	2914703	Municipal	Urbana	Localização
	73775	2020	29999847	29	2914703	Municipal	Urbana	Localização
	78159	2021	29999847	29	2914703	Municipal	Urbana	Localização

155431 rows × 37 columns

```
In [ ]: from statsmodels.formula.api import ols, logit
      from numpy import log, infty

      df['porte'] = cut(df.qt_mat_bas, bins=[0,50, 100, 200, 500, 1000, infty])

      formula = 'tratado ~ tp_dependencia + in_laboratorio_informatica + in_quadra
      # model = ols(formula, data=df)
      # results = model.fit()
      # results.summary()
      # print(results.summary().as_latex())

      model = logit(formula, data=df.query('ano==2021'))
      results = model.fit()
      x = results.summary()
      x.as_latex()
```

x

```
# f = open('data/results.txt', 'w')  
# f.write(results.summary().as_text())  
# f.close()
```

Optimization terminated successfully.
Current function value: 0.193327
Iterations 8

Out[]:

Logit Regression Results

Dep. Variable:	tratado	No. Observations:	31126			
Model:	Logit	Df Residuals:	31103			
Method:	MLE	Df Model:	22			
Date:	Qua, 28 Set 2022	Pseudo R-squ.:	0.4025			
Time:	10 54 33	Log-Likelihood:	-6017.5			
converged:	True	LL-Null:	-10071.			
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	0.000			
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
Intercept	-2.1116	0.162	-13.025	0.000	-2.429	-1.794
tp_dependencia[T.Municipal]	2.0315	0.065	31.071	0.000	1.903	2.160
porte[T.Interval(50.0, 100.0, closed='right')]	-0.4646	0.108	-4.304	0.000	-0.676	-0.253
porte[T.Interval(100.0, 200.0, closed='right')]	-0.1204	0.105	-1.147	0.251	-0.326	0.085
porte[T.Interval(200.0, 500.0, closed='right')]	0.0230	0.108	0.213	0.831	-0.188	0.234
porte[T.Interval(500.0, 1000.0, closed='right')]	0.3130	0.125	2.500	0.012	0.068	0.558
porte[T.Interval(1000.0, inf, closed='right')]	0.3338	0.169	1.978	0.048	0.003	0.665
tp_localizacao[T.Urbana]	-0.2600	0.066	-3.921	0.000	-0.390	-0.130
tp_localizacao_diferenciada[T.Terra indígena]	0.0395	0.242	0.163	0.870	-0.435	0.514
tp_localizacao_diferenciada[T.Área de assentamento]	0.0653	0.174	0.375	0.708	-0.276	0.407
tp_localizacao_diferenciada[T.Área remanescente de quilombos]	-0.3817	0.182	-2.092	0.036	-0.739	-0.024
C(uf)[T.BA]	0.2245	0.117	1.924	0.054	-0.004	0.453
C(uf)[T.CE]	0.9007	0.138	6.515	0.000	0.630	1.172
C(uf)[T.MA]	0.8520	0.129	6.581	0.000	0.598	1.106
C(uf)[T.PB]	-1.6894	0.119	-14.193	0.000	-1.923	-1.456
C(uf)[T.PE]	0.4025	0.125	3.228	0.001	0.158	0.647
C(uf)[T.PI]	0.5780	0.137	4.227	0.000	0.310	0.846
C(uf)[T.RN]	1.0517	0.149	7.057	0.000	0.760	1.344
C(uf)[T.SE]	1.0092	0.167	6.053	0.000	0.682	1.336
in_laboratorio_informatica	0.2040	0.060	3.424	0.001	0.087	0.321
in_quadra_esportes	0.1537	0.060	2.543	0.011	0.035	0.272
in_banda_larga	0.0534	0.064	0.836	0.403	-0.072	0.179

pdde_l1 3.7084 0.058 63.567 0.000 3.594 3.823

Análise de regressão linear

Efeitos do IDEGes no IDEB

```
In [ ]: data = df.query('ano==2019').merge(ideb.query('ano==2019').drop('ano', axis=1), axis=1)
```

```
Out [ ]:      ano co_escola co_uf co_municipio tp_dependencia tp_localizacao tp_localizaca
0 2019 21000034    21 2100204 Estadual Urbana Localização n
1 2019 21000158    21 2100204 Municipal Rural Área re
2 2019 21000190    21 2100204 Municipal Rural Localização n
3 2019 21000328    21 2100204 Municipal Rural Área re
4 2019 21000450    21 2100204 Municipal Rural Área re
... ..
22138 2019 29997828    29 2905404 Municipal Rural Localização n
22139 2019 29998760    29 2905404 Municipal Rural Localização n
22140 2019 29999723    29 2905909 Municipal Rural Localização n
22141 2019 29999758    29 2901304 Municipal Urbana Localização n
22142 2019 29999812    29 2900702 Estadual Rural Localização n
```

22143 rows x 46 columns

```
In [ ]: print('Distribuição do IDEB por níveis de classificação IDEGes na Região Nordeste')
r = crosstab(data.f_ideb5, data.classificacao_ideges, margins=True, normalize=True)
ax = r.plot(kind='barh')
ax.xaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(xlabel='', title='Percentual de escolas do Nordeste por faixas de IDEB')
ax.grid(color='lightgray')

ax = r[r.index=='Acima de 6'].plot(kind='bar')
ax.yaxis.set_major_formatter(mtick.PercentFormatter())
ax.set(xlabel='', title='Percentual de escolas do Nordeste por faixas de IDEB')
ax.grid(color='lightgray')
```

Distribuição do IDEB por níveis de classificação IDEGes na Região Nordeste, 2019 - Ensino Médio


```
In [ ]: import seaborn as sns

sns.set_style("white")
gridobj = sns.lmplot(x="ideges", y="ideb5", data=data.sample(1000),
                    height=5, aspect=1.6, robust=True, palette='tab10',
                    scatter_kws=dict(s=60, linewidths=.7, edgecolors='black'))

plt.title("Dispersão entre o IDEB e o IDEGES - Fundamental I", fontsize=20)
plt.show()

gridobj = sns.lmplot(x="ideges", y="ideb9", data=data.sample(1000),
                    height=5, aspect=1.6, robust=True, palette='tab10',
                    scatter_kws=dict(s=60, linewidths=.7, edgecolors='black'))

plt.title("Dispersão entre o IDEB e o IDEGES - Fundamental II", fontsize=20)
plt.show()

gridobj = sns.lmplot(x="ideges", y="ideb12", data=data.sample(1000),
                    height=5, aspect=1.6, robust=True, palette='tab10',
                    scatter_kws=dict(s=60, linewidths=.7, edgecolors='black'))

plt.title("Dispersão entre o IDEB e o IDEGES - Médio", fontsize=20)
plt.show()
```

Dispersão entre o IDEB e o IDEGes - Fundamental I

Dispersão entre o IDEB e o IDEGes - Fundamental II

Dispersão entre o IDEB e o IDEGes - Médio

Modelo de regressão

```
In [ ]: data['porte'] = cut(data.qt_mat_bas, bins=[0,50, 100, 200, 500, 1000, inf], labels=['', 'baixa', 'media', 'alta'])

for k in ['ideb5', 'ideb9', 'ideb12', 'ideges']:
    data['l'+k] = log(data[k])

print('Resultados - Fundamental I')
formula = 'lideb5 ~ lideges + tp_dependencia + in_laboratorio_informatica +
model = ols(formula, data=data)
results = model.fit()
x = results.summary()
x.as_latex()
x
```

Resultados - Fundamental I

Out[]:

OLS Regression Results

Dep. Variable:	lideb5	R-squared:	0.279
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.277
Method:	Least Squares	F-statistic:	152.2
Date:	Qua, 28 Set 2022	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	11 19 58	Log-Likelihood:	2870.9
No. Observations:	9857	AIC:	-5690.
Df Residuals:	9831	BIC:	-5503.
Df Model:	25		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	1.5661	0.036	44.046	0.000	1.496	1.636
tp_dependencia[T.Municipal]	-0.0429	0.010	-4.484	0.000	-0.062	-0.024
porte[T.Interval(50.0, 100.0, closed='right')]	0.0090	0.031	0.289	0.772	-0.052	0.070
porte[T.Interval(100.0, 200.0, closed='right')]	0.0268	0.030	0.894	0.372	-0.032	0.086
porte[T.Interval(200.0, 500.0, closed='right')]	0.0289	0.030	0.964	0.335	-0.030	0.088
porte[T.Interval(500.0, 1000.0, closed='right')]	0.0229	0.030	0.756	0.450	-0.037	0.082
porte[T.Interval(1000.0, inf, closed='right')]	0.0184	0.032	0.576	0.564	-0.044	0.081
tp_localizacao[T.Urbana]	0.0418	0.004	9.514	0.000	0.033	0.050
tp_localizacao_diferenciada[T.Terra indígena]	-0.2743	0.029	-9.489	0.000	-0.331	-0.218
tp_localizacao_diferenciada[T.Unidade de uso sustentável]	0.0654	0.033	1.968	0.049	0.000	0.131
tp_localizacao_diferenciada[T.Unidade de uso sustentável em terra indígena]	-0.3309	0.182	-1.823	0.068	-0.687	0.025
tp_localizacao_diferenciada[T.Unidade de uso sustentável em área remanescente de quilombos]	-0.0363	0.081	-0.448	0.654	-0.195	0.123
tp_localizacao_diferenciada[T.Área de assentamento]	-0.0561	0.015	-3.645	0.000	-0.086	-0.026
tp_localizacao_diferenciada[T.Área remanescente de quilombos]	-0.0742	0.015	-5.091	0.000	-0.103	-0.046
C(uf)[T.BA]	-0.1039	0.008	-12.514	0.000	-0.120	-0.088
C(uf)[T.CE]	0.1660	0.009	19.391	0.000	0.149	0.183
C(uf)[T.MA]	-0.1150	0.009	-12.107	0.000	-0.134	-0.096

$C(uf)[T.PB]$	-0.0912	0.010	-9.138	0.000	-0.111	-0.072
$C(uf)[T.PE]$	-0.0267	0.009	-2.967	0.003	-0.044	-0.009
$C(uf)[T.PI]$	-0.0262	0.010	-2.550	0.011	-0.046	-0.006

	C(uf)[T.RN]	-0.1494	0.011	-13.983	0.000	-0.170	-0.128
	C(uf)[T.SE]	-0.1775	0.011	-15.473	0.000	-0.200	-0.155
	lideges	0.0332	0.007	4.527	0.000	0.019	0.048
	in_laboratorio_informatica	0.0082	0.004	2.187	0.029	0.001	0.016
	in_quadra_esportes	0.0088	0.004	2.096	0.036	0.001	0.017
	in_banda_larga	0.0136	0.004	3.327	0.001	0.006	0.022
	Omnibus:	125.985	Durbin-Watson:	1.385			
	Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	180.100			
	Skew:	-0.156	Prob(JB):	7.79e-40			
	Kurtosis:	3.584	Cond. No.	284.			

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

```
In [ ]: print('Resultados - Fundamental II')
        formula = 'lideb9 ~ lideges + tp_dependencia + in_laboratorio_informatica +
        model = ols(formula, data=data)
        results = model.fit()
        x = results.summary()
        x.as_latex()
        x
```

Resultados - Fundamental II

Out[]:

OLS Regression Results

Dep. Variable:	lideb9	R-squared:	0.325
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.322
Method:	Least Squares	F-statistic:	150.3
Date:	Qua, 28 Set 2022	Prob (F-statistic):	0.00
Time:	11 20 26	Log-Likelihood:	2226.1
No. Observations:	7533	AIC:	-4402.
Df Residuals:	7508	BIC:	-4229.
Df Model:	24		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	1.3585	0.092	14.694	0.000	1.177	1.540
tp_dependencia[T.Municipal]	0.0092	0.006	1.550	0.121	-0.002	0.021
porte[T.Interval(50.0, 100.0, closed='right')]	0.0957	0.092	1.042	0.298	-0.084	0.276
porte[T.Interval(100.0, 200.0, closed='right')]	0.0713	0.090	0.789	0.430	-0.106	0.249
porte[T.Interval(200.0, 500.0, closed='right')]	0.0638	0.090	0.706	0.480	-0.113	0.241
porte[T.Interval(500.0, 1000.0, closed='right')]	0.0597	0.090	0.660	0.509	-0.118	0.237
porte[T.Interval(1000.0, inf, closed='right')]	0.0461	0.091	0.508	0.611	-0.132	0.224
tp_localizacao[T.Urbana]	0.0174	0.005	3.176	0.002	0.007	0.028
tp_localizacao_diferenciada[T.Terra indígena]	-0.2489	0.037	-6.678	0.000	-0.322	-0.176
tp_localizacao_diferenciada[T.Unidade de uso sustentável]	-0.0556	0.045	-1.229	0.219	-0.144	0.033
tp_localizacao_diferenciada[T.Unidade de uso sustentável em terra indígena]	-1.376e- 16	6.5e- 17	-2.116	0.034	-2.65e- 16	-1.01e- 17
tp_localizacao_diferenciada[T.Unidade de uso sustentável em área remanescente de quilombos]	-0.1091	0.104	-1.046	0.296	-0.313	0.095
tp_localizacao_diferenciada[T.Area de assentamento]	-0.0602	0.017	-3.478	0.001	-0.094	-0.026
tp_localizacao_diferenciada[T.Área remanescente de quilombos]	-0.0957	0.016	-5.886	0.000	-0.128	-0.064
C(uf)[T.BA]	-0.1722	0.010	-16.760	0.000	-0.192	-0.152
C(uf)[T.CE]	0.1220	0.010	11.623	0.000	0.101	0.143
C(uf)[T.MA]	-0.1289	0.011	-11.259	0.000	-0.151	-0.106

$C(uf)[T.PB]$	-0.1483	0.012	-12.466	0.000	-0.172	-0.125
$C(uf)[T.PE]$	0.0043	0.011	0.399	0.690	-0.017	0.025
$C(uf)[T.PI]$	-0.0217	0.012	-1.826	0.068	-0.045	0.002

	C(uf)[T.RN]	-0.1981	0.013	-15.088	0.000	-0.224	-0.172
	C(uf)[T.SE]	-0.2292	0.014	-16.811	0.000	-0.256	-0.202
	lideges	0.0256	0.009	2.951	0.003	0.009	0.043
	in_laboratorio_informatica	0.0221	0.004	4.977	0.000	0.013	0.031
	in_quadra_esportes	0.0201	0.004	4.535	0.000	0.011	0.029
	in_banda_larga	-0.0005	0.005	-0.098	0.922	-0.010	0.009
	Omnibus:	294.330	Durbin-Watson:	1.570			
	Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	493.315			
	Skew:	-0.337	Prob(JB):	7.55e-108			
	Kurtosis:	4.057	Cond. No1.08e+16			

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

[2] The smallest eigenvalue is 5.31e-28. This might indicate that there are strong multicollinearity problems or that the design matrix is singular.

```
In [ ]: print('Resultados - Médio')
        formula = 'lideb12 ~ lideges + tp_dependencia + in_laboratorio_informatica +
        model = ols(formula, data=data)
        results = model.fit()
        x = results.summary()
        x.as_latex()
        x
```

Resultados - Médio

Out[]:

OLS Regression Results

Dep. Variable:	lideb12	R-squared:	0.311
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.305
Method:	Least Squares	F-statistic:	54.08
Date:	Qua, 28 Set 2022	Prob (F-statistic):	8.86e-212
Time:	11 20 42	Log-Likelihood:	1085.2
No. Observations:	2903	AIC:	-2120.
Df Residuals:	2878	BIC:	-1971.
Df Model:	24		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	1.0814	0.083	13.074	0.000	0.919	1.244
tp_dependencia[T.Municipal]	0.0799	0.064	1.254	0.210	-0.045	0.205
porte[T.Interval(50.0, 100.0, closed='right')]	0.0376	0.081	0.464	0.643	-0.121	0.196
porte[T.Interval(100.0, 200.0, closed='right')]	0.0630	0.076	0.823	0.410	-0.087	0.213
porte[T.Interval(200.0, 500.0, closed='right')]	0.0558	0.076	0.735	0.462	-0.093	0.205
porte[T.Interval(500.0, 1000.0, closed='right')]	0.0134	0.076	0.176	0.860	-0.136	0.163
porte[T.Interval(1000.0, inf, closed='right')]	-0.0257	0.076	-0.337	0.736	-0.176	0.124
tp_localizacao[T.Urbana]	0.0510	0.012	4.190	0.000	0.027	0.075
tp_localizacao_diferenciada[T.Terra indígena]	-0.1460	0.057	-2.561	0.010	-0.258	-0.034
tp_localizacao_diferenciada[T.Unidade de uso sustentável]	-0.0025	0.076	-0.033	0.974	-0.151	0.146
tp_localizacao_diferenciada[T.Unidade de uso sustentável em terra indígena]	-3.794e-17	5.67e-17	-0.669	0.504	-1.49e-16	7.33e-17
tp_localizacao_diferenciada[T.Unidade de uso sustentável em área remanescente de quilombos]	0.0643	0.119	0.542	0.588	-0.168	0.297
tp_localizacao_diferenciada[T.Área de assentamento]	-0.1036	0.044	-2.360	0.018	-0.190	-0.018
tp_localizacao_diferenciada[T.Área remanescente de quilombos]	-0.0113	0.045	-0.250	0.803	-0.100	0.077
C(uf)[T.BA]	-0.1023	0.015	-6.739	0.000	-0.132	-0.072
C(uf)[T.CE]	0.1296	0.015	8.499	0.000	0.100	0.160
C(uf)[T.MA]	0.0043	0.017	0.259	0.795	-0.028	0.037

$C(uf)[T.PB]$	-0.0137	0.017	-0.797	0.425	-0.047	0.020
$C(uf)[T.PE]$	0.1423	0.015	9.535	0.000	0.113	0.172
$C(uf)[T.PI]$	-0.0316	0.017	-1.870	0.062	-0.065	0.002

C(uf)[T.RN]	-0.1073	0.024	-4.416	0.000	-0.155	-0.060
C(uf)[T.SE]	-0.0912	0.021	-4.318	0.000	-0.133	-0.050
lideges	0.0600	0.017	3.587	0.000	0.027	0.093
in_laboratorio_informatica	0.0302	0.009	3.347	0.001	0.013	0.048
in_quadra_esportes	0.0404	0.007	5.959	0.000	0.027	0.054
in_banda_larga	0.0009	0.008	0.112	0.911	-0.015	0.017
Omnibus:	67.195	Durbin-Watson:	1.743			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	132.738			
Skew:	-0.131	Prob(JB):	1.50e-29			
Kurtosis:	4.014	Cond. No.....	1.07e+16			

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

[2] The smallest eigenvalue is 2.23e-28. This might indicate that there are strong multicollinearity problems or that the design matrix is singular.

Destaques dos resultados de regressão

- De acordo com os modelos de regressão, a variável IDEGes apresenta um efeito positivo e estatisticamente significativo sobre o resultado do IDEB, independentemente da etapa de ensino considerada.
- Estima-se uma elasticidade de 0.0332% no Ideb do fundamental I, ou seja, um aumento de 10% no IDEGes implica num aumento de 3,3% na nota do IDEB dessa etapa de ensino.
- Estima-se uma elasticidade de 0.0256% no Ideb do fundamental II, ou seja, um aumento de 10% no IDEGes implica num aumento de 2,6% na nota do IDEB dessa etapa de ensino.
- Estima-se uma elasticidade de 0.0600% no Ideb do ensino médio, ou seja, um aumento de 10% no IDEGes implica num aumento de 6,0% na nota do IDEB dessa etapa de ensino.